

**Festa das Cruzes: da tradição
à inovação. Os seus tapetes
naturais de rua floridos.**

(FC- 2004- IMPACTA)

Sílvia Cristiana Ribeiro Nunes

2024

MUNICÍPIO DE
GUIMARÃES

património mundial
world heritage

IMPACTA

**Investimento Municipal em Projetos e Atividades Culturais,
Territoriais e Artísticas**

Tema: Festa das Cruzes: da tradição à inovação. Os seus tapetes naturais de rua floridos.

Área científica: Etnografia; Ciências da Educação; Sociologia

Área de conhecimento envolvidas: Etnografia, ciências da educação, sociologia, história e antropologia

Investigador: Sílvia Cristiana Ribeiro Nunes

2024

Índice

Resumo	4
1. Introdução	5
2. Enquadramento teórico-concetual	6
3. Apresentação e descrição do projeto de investigação.....	11
3.1. Enquadramento e delimitação do estudo.....	11
4. Metodologia de investigação	13
5. Análise e discussão dos dados da investigação	18
6. Apontamentos finais.....	27
7. Referencias	29
8. Anexos.....	31

Resumo

A investigação inscreve-se na interceção entre educação informal, património imaterial e práticas culturais comunitárias, tendo como objeto de estudo a preparação e execução dos tapetes floridos no contexto ritual da Festa das Cruzes de Serzedelo (Guimarães, Portugal). Ancorado num paradigma qualitativo e interpretativo, o estudo visou apreender os significados atribuídos pelos participantes, os processos de transmissão intergeracional de saberes e as dinâmicas socioculturais subjacentes à prática.

Do ponto de vista educativo, os tapetes floridos configuram-se como dispositivos de aprendizagem ao longo da vida, onde os conhecimentos são transmitidos em contextos socioculturais e comunitários.

A investigação conclui que a prática dos tapetes floridos de Serzedelo constitui um património imaterial vivo, simultaneamente ameaçado e resiliente, cuja continuidade exige estratégias de reconfiguração crítica e políticas públicas de valorização dos saberes populares como formas legítimas de produção cultural e educativa.

Palavras-chave: património imaterial; práticas culturais comunitárias; educação comunitária; aprendizagem ao longo da vida; Festa das Cruzes.

1. Introdução

A presente investigação inscreve-se na confluência entre educação informal, património imaterial e práticas culturais comunitárias, tendo como objeto de análise a preparação e execução dos tapetes floridos no contexto ritual da Festa das Cruzes de Serzedelo. Esta prática, de elevado significado simbólico, conjuga dimensões religiosas, estéticas e identitárias, constituindo-se simultaneamente como gesto de fé, pertença e de aprendizagem comunitária.

Num contexto marcado pela aceleração dos ritmos de vida, pela fragmentação das relações de vizinhança e pela hegemonia dos dispositivos escolares formais, torna-se imperioso reconhecer e valorizar formas alternativas de produção e transmissão de conhecimentos, frequentemente invisibilizadas pelas epistemologias dominantes. Os tapetes floridos constituem, neste sentido, um sistema sociocultural que transcende as dicotomias como o sagrado/profano, popular/erudito ou artesanal/artístico, configurando um espaço privilegiado de aprendizagem.

A pesquisa desenvolvida é parte integrante de um projeto mais amplo de registo e valorização da Festa das Cruzes, centrado na recolha de testemunhos de imagem e som de modo a compilar, preservar e divulgar, a nível nacional, as múltiplas dimensões desta festividade, enquanto expressão cultural. Este desígnio de memória e difusão cultural sustenta-se na premência de documentar um património vivo, ameaçado por fenómenos de descontinuidade geracional e de transformação sociotécnica, e simultaneamente valorizar os sujeitos e os seus saberes como produtores de cultura.

Pese embora a prática revele uma natureza religiosa, seria epistemologicamente imprudente desenvolver uma caracterização dogmática dos seus significados, dada a ausência de um estudo sobre as evidências históricas e científico-documentais que permitam estabelecer com rigor a sua origem ou significados primordiais, podendo conduzir a generalizações incorretas e a essencialismos culturalmente enviesados. Ainda assim, é fundamental reconhecer o valor simbólico, espiritual e relacional que os participantes lhe atribuem.

O processo investigativo assenta num paradigma qualitativo e interpretativo, sustentado na triangulação de três técnicas principais: observação participante, entrevistas semiestruturadas e diário de bordo etnográfico. Este dispositivo metodológico permitiu apreender a simbologia da prática, explorando não apenas as dimensões materiais da sua execução, mas sobretudo os significados atribuídos pelos participantes, as lógicas de organização comunitária e as aprendizagens geradas em contextos de convivência e coprodução.

2. Enquadramento teórico-concetual

A Festa das Cruzes de Serzedelo, reconhecida como património imaterial de Guimarães, assume um papel fulcral na construção da identidade local e na valorização da herança cultural, social e espiritual da região. Realizada anualmente a 3 de maio, ou no primeiro domingo subsequente, constitui um exemplo marcante de como a cultura pode configurar-se como um *locus* privilegiado de articulação entre o religioso e o profano, constituindo um momento de celebração coletiva e de transmissão de valores identitários através das gerações.

Do ponto de vista religioso, a Festa das Cruzes está intrinsecamente ligada a eventos de grande significado, como a Procissão do Senhor aos Entrevados e a *Via Lucis*, comumente conhecida pela Adoração das Cruzes, evidenciando a profunda conexão da festividade com a fé e a religiosidade locais. Com principal destaque para a ornamentação das Cruzes e pela preparação e execução de tapetes ou passadeiras de rua floridos que embelezam as ruas da vila, sendo esta última o foco central deste projeto de investigação.

Os tapetes de rua floridos representam uma manifestação artística efémera com profundas raízes nas tradições históricas, culturais e religiosas de várias comunidades. Frequentemente utilizados em procissões de natureza religiosa, corporizando manifestações simbólicas de fé, devoção e pertença comunitária. Trata-se de uma prática inserida numa complexa dinâmica cultural e sociológica, que articula o sagrado e o profano, o coletivo e o individual, o estético e o ritualístico. Esta tradição remonta às práticas religiosas medievais europeias, onde materiais como flores, serradura de várias cores e outros elementos naturais eram mobilizados como expressão de hierofania (Eliade, 1957), isto é, a manifestação do sagrado no domínio do profano, através de objetos, símbolos, rituais, e acontecimentos dotados de significado espiritual.

Os tapetes floridos em Portugal estão presentes em diversas celebrações, distribuídas por várias regiões do país. Frequentemente feitos de flores naturais, serrim e outros materiais, são utilizados para adornar as ruas durante procissões religiosas, simbolizando tanto a devoção religiosa quanto a coesão social das comunidades envolvidas na sua preparação e execução.

Em Serzedelo, os tapetes ou passadeiras¹ de rua percorrem numerosas ruas da vila embelezando o percurso da Procissão do Senhor aos Entrevados, tendo como objetivo “unir o templo com a habitação dos enfermos dispersos pelos vários lugares da freguesia, servindo esses tapetes floridos para sobre eles passar o sacerdote que transporta, com todo o cerimonial, a Sagrada Partícula que vai ministrar aos doentes” (Ribeiro, 1972). Embora não se trate de uma tradição religiosa exclusiva desta região, visto que rituais similares ocorrem em várias partes do mundo, em Portugal os tapetes naturais de rua floridos podem ser apreciados em locais de celebração de culto religioso, particularmente em honra do(a) padroeiro(a) das respetivas paróquias, ou para a celebração de cerimónias religiosas como a Festa das Cruzes de Barcelos, a Semana Santa de Sardoal ou Procissões do Corpo de Deus² realizadas em diversos locais do país. Não obstante não se pode subestimar a importância e o impacto que esta tradição tem na celebração da Festa das Cruzes de Serzedelo e na cultura local.

Na perspetiva sociológica, Bourdieu (1984) interpreta estas práticas culturais enquanto formas de distinção simbólica que materializam e perpetuam o capital cultural das comunidades. Num contexto globalizado, assumem um papel preponderante no fortalecimento e na reprodução das tradições e identidades locais, em que as culturas locais enfrentam a ameaça constante da homogeneização cultural hodierna. Assim, as manifestações culturais, enquanto estruturas simbólicas, emergem como mecanismos de resistência cultural e coesão social, reafirmando valores, significados e modos de vida que preservam a singularidade e a diversidade das culturas locais, em consonância com a solidariedade mecânica descrita por Durkheim (1999).

Complementarmente, Turner (1969) propõe o conceito de *communitas* para descrever a suspensão provisória das hierarquias sociais e a emergência de uma vivência intensificada da pertença coletiva durante práticas ritualísticas.

O processo de preparação dos tapetes envolve meses de trabalho comunitário, desde a recolha e preparação dos materiais (como serrim e flores) à criação dos desenhos que adornam as passadeiras. Trata-se de um saber-fazer, muitas vezes, intergeracional, transmitido oralmente e pela prática, refletindo uma tradição religiosa, mas também um mecanismo de transmissão cultural. Conforme destacado por Fernandes e Silva (2014), os tapetes floridos de Serzedelo são um exemplo vivo de

¹ Documentadas por alfombras (Ribeiro, 1972)

² Para mais informações ver a título de exemplo os sites: <https://7maravilhas.pt/portfolio/tapetes-de-flores/>; <https://www.visitepontedelima.pt/>; <https://rr.sapo.pt/>; <https://mediotejo.net/>; <https://www.olharvianadocastelo.pt/>; <https://www.diariodechaves.pt/>; <https://www.cm-barcelos.pt/>

como as tradições locais podem ser preservadas ao longo do tempo, mesmo com adaptações às circunstâncias contemporâneas.

Elaborados pela comunidade, especialmente por moradores, amigos e familiares das ruas percorridas pela procissão, os tapetes naturais exigem uma preparação minuciosa prévia que, por vezes, se inicia na altura da sua composição no ano anterior. O processo envolve a idealização e procura de estratégias para melhorar a qualidade do trabalho realizado. Nesse período prévio, são preparadas as estruturas (formas ou escadotes) utilizadas para moldar os tapetes. O serrim e/ou outros materiais empregados para ornamentar essas obras de arte são recolhidos, tingidos e preparados com esmero. Já os elementos naturais como as flores, relva e hera são colhidos apenas nos dias que antecedem à elaboração do tapete, garantindo que mantenham a sua frescura e vitalidade durante a exibição.

As transformações observadas na prática dos tapetes floridos ao longo dos anos refletem, em parte, as mudanças sociais e económicas das comunidades envolvidas. O envelhecimento da população e a crescente urbanização representam desafios à continuidade desta tradição, tornando o envolvimento comunitário essencial para a sua manutenção. Segundo Ribeiro (1972), uma das alterações mais marcantes tem sido a substituição gradual de flores naturais por materiais artificiais, como forma de garantir a viabilidade da prática face às limitações de recursos. A transição dos materiais orgânicos (flores naturais) para alternativas como o serrim colorido revela uma mutação técnica situada, remetendo para a ideia de improvisação incorporada (Ingold, 2013). Esta adaptação contínua da prática artesanal revela uma tensão entre resiliência prática e erosão das condições de produção comunitária.

A prática dos tapetes configura-se como uma forma de capital cultural incorporado, no sentido proposto por Bourdieu (1979, p. 4), como "un avoir devenu être, une propriété faite corps, devenue partie intégrante de la personne, un habitus". Trata-se de um saber disposicional que exige um trabalho prolongado de interiorização, um "travail personnel, le travail d'acquisition est un travail du 'sujet' sur lui-même" (Bourdieu, 1979, p. 4), não transmissível por procuração e adquirido sobretudo através da convivência intergeracional e da imersão em contextos ritualizados e familiares. Este processo corresponde a uma aprendizagem prática social, que, embora eficaz na sua transmissão simbólica, não encontra reconhecimento na educação formal de legitimação cultural.

Neste ponto, Paulo Freire (1989) propõe uma abordagem complementar e crítica, afirmando que o conhecimento emerge da compreensão e interpretação da experiência dos sujeitos, inscritos em contextos históricos e culturais específicos. Assim, o saber-fazer incorporado em práticas como a dos tapetes representa um momento de

leitura do mundo, anterior à codificação escolar, e, por isso, profundamente formador. Contudo, a desvalorização institucional desses saberes populares constitui uma forma de epistemicídio cultural, pois a opressão invalida as experiências vividas pelos indivíduos, negando-lhes o reconhecimento dessas práticas e saberes enquanto formas legítimas de conhecimento (Freire, 1970). Tensão agravada pelas transformações sociais contemporâneas, que produzem uma fragmentação das experiências de socialização. Como sublinha Lahire (1998), o sujeito incorpora um conjunto múltiplo e, por vezes, contraditório de disposições, resultantes de processos de socialização plurais e heterogêneos, que refletem a pluralidade dos contextos sociais em que se inscreve. Os sujeitos contemporâneos vivem, assim, uma pluralidade disposicional, marcada por sobreposições e fricções entre heranças culturais, escolarizações diferenciadas e mobilidades sociais. Esta heterogeneidade compromete a continuidade dos modos tradicionais de transmissão cultural, como se observa no afastamento das gerações mais jovens em relação às práticas artesanais, o que aponta, para a urgência de repensar, do ponto de vista, educativo, o reconhecimento e a revalorização crítica dos saberes subalternizados, especialmente perante o afastamento das gerações mais jovens das práticas artesanais tradicionais.

Para além do seu valor religioso e social, os tapetes floridos também contribuem para a promoção do turismo cultural em várias regiões de Portugal. As festividades que envolvem estas passadeiras atraem visitantes, valorizando as tradições locais e oferecendo uma oportunidade para a revitalização das identidades culturais dos territórios onde são realizadas. Fernandes e Silva (2014) reforçam a ideia de que eventos como a Festa das Cruzes desempenham um papel crucial na preservação do património imaterial português, criando vínculos entre o passado e o presente, promovendo o reconhecimento dessas práticas a nível nacional e internacional, contribuindo para a promoção do turismo cultural e para a visibilidade de Guimarães como um local de importância histórica e cultural.

Pese embora se trate de uma prática com raízes profundas na tradição local, que atravessa gerações, parte integrante da cultura secular, denotam-se uma evolução influenciada pelas mudanças de costumes e de condições de vida. Sendo, a crescente substituição das flores naturais por outros elementos decorativos uma das alterações mais notáveis, refletindo uma adaptação às disponibilidades e preferências contemporâneas. Além disso, surgiram preocupações adicionais, como a ausência de tapetes em zonas residenciais, bem como a variações significativas no número de doentes visitados. Este último aspeto é particularmente relevante, dado que, com o aumento do envelhecimento da população, o número de idosos dependentes visitados tem sofrido grandes oscilações tanto em aumento como em diminuição.

Cumprir ainda sublinhar que, embora não constitua objetivo primordial desta investigação realizar uma abordagem exaustiva do desenvolvimento da tradição cristã ou do seu significado teológico, é fundamental reconhecer que as transformações sociais, culturais, económicas e políticas ao longo dos séculos moldaram profundamente crenças, comportamentos e práticas religiosas. Esta perspetiva permite compreender a fé cristã e a tradição dos tapetes floridos como fenómenos socioculturais enraizados na história, oferecendo uma leitura analítica crítica das celebrações religiosas contemporâneas.

3. Apresentação e descrição do projeto de investigação

3.1. Enquadramento e delimitação do estudo

O presente projeto de investigação inscreve-se no campo das Ciências Sociais, articulando contributos da Educação, Sociologia, Antropologia e História, numa perspetiva crítica e interdisciplinar. A investigação centra-se na análise da prática comunitária da preparação e execução dos tapetes naturais de rua no âmbito da Festa das Cruzes de Serzedelo, freguesia do concelho de Guimarães.

Considerando a riqueza simbólica, estética, educativa e identitária desta prática, este estudo assume como foco principal a recolha, análise e interpretação dos sentidos atribuídos pelos sujeitos envolvidos, bem como os modos de organização, transmissão cultural e transformação da tradição ao longo do tempo.

Este projeto constitui a segunda etapa de um estudo mais amplo que procurara, por fases, aprofundar outras dimensões da Festa das Cruzes, tais como: o asseio das cruzes, a Via Lucis, ou a vivência espiritual comunitária. Esta fase, é dedicada à prática dos tapetes floridos enquanto ritual central da Procissão do Senhor aos Entrevados.

A pertinência da investigação assenta na premência de identificar e documentar práticas culturais enraizadas na vida comunitária e em risco de erosão. O projeto assume, desta forma, um duplo propósito: científico e patrimonial. Do ponto de vista científico, pretende contribuir para os estudos sobre educação informal, memória coletiva, património imaterial e transmissão cultural. Do ponto de vista patrimonial, visa gerar um acervo documental (narrativas, imagens, registos etnográficos) que permita valorizar e divulgar a prática dos tapetes floridos.

3.2. Problema e objetivos

Partindo da constatação da crescente transformação das práticas rituais tradicionais e da ameaça à sua continuidade face às mudanças sociais, culturais e geracionais, procura-se compreender de que modo os indivíduos envolvidos na preparação e execução dos tapetes floridos de rua atribuem significados culturais, sociais e educativos à prática, e como essas experiências se inscrevem na transmissão intergeracional de saberes e na construção da memória coletiva.

Neste contexto, o objetivo geral da investigação foi a realização de um estudo, visando aprofundar o conhecimento sobre as dimensões socioeducativas, históricas e culturais atribuído pelos indivíduos envolvidos na preparação e execução dos tapetes

naturais de rua floridos, através da recolha de depoimentos, registos de imagem, com vista à preservação e valorização desta prática como património imaterial local.

Tendo-se delineando os seguintes objetivos específicos:

- Identificar a multiplicidade de significados culturais que os sujeitos atribuem à preparação e execução dos tapetes naturais de rua floridos.
- Apreender as dinâmicas associadas à preparação e execução dos tapetes floridos.
- Retratar a evolução e inovação implementadas ao longo dos anos na preparação e execução dos tapetes de rua floridos.
- Compreender como se relacionam a aprendizagem ao longo da vida com a aprendizagem intergeracional e intrageracional na passagem de conhecimento através da cultura.
- Identificar as mudanças ocorridas ao longo dos anos relacionadas ao número de doentes visitados.
- Recolher depoimentos para memória futura das várias dimensões presentes.
- Elaboração de um relatório final visando responder aos objetivos gerais.

4. Metodologia de investigação

Centrada numa investigação de cariz qualitativa, a investigação objetivou compreender em profundidade os significados culturais, os processos de transmissão de saberes e as dinâmicas comunitárias subjacentes à preparação e execução dos tapetes floridos no âmbito da Festa das Cruzes de Serzedelo.

A abordagem assume o conhecimento como construção social e histórica, emergente da relação dialogada com os sujeitos que habitam, experienciam e transformam os contextos culturais em que se inserem. Reconhecendo as práticas culturais como expressões legítimas de saberes, optou-se por uma metodologia centrada nos sujeitos, nas suas narrativas, memórias e gestos, concebendo-os como produtores e portadores de conhecimento.

Neste enquadramento, foram realizadas entrevistas a elementos da comunidade, bem como recolhidos relatos e registos visuais de momentos-chave da preparação e execução dos tapetes floridos. A triangulação dos dados permitiu melhor apreender as dimensões socioeducativas da prática, desvelando os modos como a cultura se constitui enquanto espaço privilegiado de transmissão de saberes, de reprodução e de resistência às transformações que ameaçam a continuidade da tradição.

Importa ainda salientar que todos os procedimentos da investigação foram orientados por princípios éticos rigorosos. Foram garantidas as condições de consentimento informado, anonimato e devolução dos resultados à comunidade, reafirmando a centralidade dos sujeitos enquanto coautores do processo investigativo e da construção coletiva da memória.

A estratégia metodológica foi delineada com vista a:

- Compreender os significados atribuídos pelos participantes à prática dos tapetes floridos;
- Apreender as etapas, técnicas e rituais associados à preparação e execução dos tapetes;
- Identificar os mecanismos de transmissão intergeracional de saberes culturais;
- Retratar as transformações ocorridas ao longo do tempo, incluindo aspetos técnicos, estéticos e sociais;

- Recolher materiais visuais e testemunhos para fins de memória coletiva, valorização patrimonial e divulgação pública, em especial no plano concelhio e nacional.

4.1 Métodos e técnicas

Como processo de interação direta entre os vários atores sociais, a entrevista, procura recolher informações, entendendo o entrevistado como sujeito que partilha o seu discurso experiencial (Haguette, 2008). Esta técnica permitiu recolher dados ricos, diversos e reflexivos, cuja profundidade, flexibilidade e carácter diretivo possibilitaram aceder aos testemunhos e significados atribuídos pelos próprios participantes (Quivy & Campenhoudt, 2008). Neste contexto, realizaram-se entrevistas a um conjunto heterogéneo de participantes com experiência direta ou indireta na prática dos tapetes floridos, incluindo moradores, membros da organização informal e habitantes das ruas intervencionadas. Através das entrevistas foram recolhidas narrativas de vivências, motivações, sentidos atribuídos, dinâmicas de aprendizagem socioeducativa e perceções sobre as transformações ocorridas ao longo do tempo. O contacto direto entre o investigador e os participantes favoreceu a recolha de narrativas expressas na linguagem dos próprios sujeitos, proporcionando a compreensão das suas interpretações, perceções e atribuições de sentido relativamente a comportamentos e situações específicas (Bogdan & Biklen, 1994; Quivy & Campenhoudt, 2008).

Já a observação, e na esteira de Postic e De Ketele (1988), revelou-se uma estratégia metodológica fundamental na clarificação de situações, permitindo interpretar fenómenos com base nos significados atribuídos pelos próprios indivíduos. Este método mostrou-se particularmente pertinente na análise de comportamentos, interações sociais, assim como de valores culturais e ideológicos (Quivy & Campenhoudt, 1998). A investigadora integrou-se ativamente no processo de preparação e execução dos tapetes floridos, acompanhando as diversas etapas, desde o tingimento do serralho, a elaboração de moldes, até à construção final dos tapetes, recorrendo à observação participante como técnica central de imersão no campo. Privilegiou-se a observação participante e direta, entendida como o único procedimento capaz de captar os comportamentos no seu contexto natural e no momento em que ocorrem, isento da mediação de fontes documentais ou relatos indiretos (Ander-Egg, 2003; Quivy & Campenhoudt, 1998).

As conversas informais emergiram como recurso estratégico relevante, viabilizando o estabelecimento de relações de confiança com os participantes e

incentivando a sua participação ativa (Costa, 1999). Esta técnica permitiu captar, no próprio local, as vivências experienciadas (Ander-Egg, 2003), sendo caracterizada por uma estrutura aberta, conferindo aos interlocutores ampla liberdade para expressar ideias, juízos e representações (Silva, 2004). Esta abordagem, que articula características da entrevista e da observação participante, foi aplicada ao longo de todo o processo de investigação, proporcionando uma leitura contínua e situada do fenómeno sob a ótica dos sujeitos envolvidos.

Foi também mantido um diário de bordo etnográfico sistemático, com registos datados e descritivos das atividades observadas, dificuldades enfrentadas, estratégias adotadas e interações significativas ocorridas no terreno. Revelando-se fundamental enquanto dispositivo reflexivo, permitindo captar as dinâmicas contextuais e confrontar expectativas, (re)significando aprendizagens ocorridas durante o trabalho de campo. O diário de bordo, de natureza flexível, constituiu assim um instrumento complementar relevante, facultando o registo sistemático de informações significativas destinadas a posterior análise, contribuindo para um conhecimento aprofundado da realidade em estudo (Lessard-Hébert, Goyette & Boutin, 1996; Vieira, 2003; Zabalza, 1994).

Simultaneamente, foi integrada a análise documental, que segundo Saint-Georges (1997), permite ao investigador atualizar o quadro teórico, enriquecer a reflexão e fornecer elementos comparativos. Neste âmbito, Quivy e Campenhoudt (1998) destacam a relevância da análise de documentos tanto para o estudo dos próprios documentos enquanto objetos de investigação, como para a obtenção de dados complementares a outros objetos empíricos.

Complementarmente, foram recolhidos registos visuais (fotográficos e vídeo) durante as diversas fases de preparação e execução, sempre com consentimento informado dos participantes. Estes materiais desempenharam um duplo papel: serviram de apoio à análise interpretativa e constituíram um acervo documental para futuras ações de valorização patrimonial, educativa e comunitária.

No tratamento dos dados recolhidos, procedeu-se a uma leitura exploratória inicial, seguida da realização de análise temática, suportada por uma grelha de categorias de análise. Esta abordagem metodológica visou aprofundar a compreensão da realidade investigada. A análise documental foi particularmente aplicada aos dados provenientes das entrevistas, permitindo a extração de resultados analiticamente significativos e validados (Bardin, 1979; Vala, 2001). Complementarmente, a recolha de imagens foi incorporada enquanto estratégia qualitativa, fornecendo dados descritivos relevantes que enriqueceram o corpus observacional. A utilização de registos visuais e sonoros funcionou como recurso auxiliar à observação, possibilitando revisitar os acontecimentos com maior atenção aos pormenores (Bogdan & Biklen, 1994).

Em síntese, a articulação destas diversas técnicas metodológicas permitiu uma abordagem abrangente, possibilitando uma compreensão densa dos fenómenos sociais e históricos analisados. Contudo, importa reconhecer os limites e desafios inerentes a cada técnica e refletir criticamente sobre o posicionamento do investigador, cuja presença e subjetividade inevitavelmente influenciam a recolha e interpretação dos dados. Este constitui, de resto, uma das limitações do presente estudo, na medida em que a análise decorre das perceções objetivas e subjetivas do próprio investigador.

4.2 Ética na investigação

A investigação respeitou integralmente os princípios éticos que orientam a produção científica em ciências sociais.

Assim, foram garantidos:

- O consentimento informado dos participantes, devidamente documentado;
- O anonimato e a confidencialidade relativamente às identidades e aos dados recolhidos;
- O respeito pela privacidade, sensibilidade e especificidade dos contextos sociais dos sujeitos envolvidos;
- A utilização não intrusiva e responsável dos materiais recolhidos;
- A devolução dos resultados à comunidade participante, assegurando a sua voz no processo de construção de conhecimento.

Todos os participantes foram informados de forma clara e compreensível sobre os objetivos, procedimentos e finalidades da investigação, mediante a disponibilização de um documento específico de consentimento informado, no qual ficaram explícitos os direitos e garantias de participação.

Paralelamente, foi assegurado o rigor ético e científico na gestão e apresentação dos dados, através da elaboração de um relatório sistemático, integrando, quando autorizado, gravações audiovisuais das práticas, com o objetivo de preservar a memória futura. Estes materiais foram organizados de forma a constituir um acervo documental que poderá apoiar futuras investigações ou ser disponibilizado a agentes culturais, mediante fundamentação devidamente justificada e respeitando as normas de confidencialidade e proteção de dados.

Ao longo de todo o percurso investigativo, foi da responsabilidade da investigadora a responsabilidade de avaliar continuamente a adequação dos instrumentos e procedimentos aplicados, assegurando a sua conformidade com os

referenciais éticos reconhecidos no campo da investigação qualitativa. Este compromisso refletiu-se na salvaguarda dos interesses, dignidade e direitos dos participantes, assegurando a transparência, integridade e responsabilidade científica em todo o processo.

4.3 Limitações e potencialidades

A investigação incidiu sobre uma dimensão específica da Festa das Cruzes, a preparação e execução dos tapetes de rua floridos, reconhecendo desde o início, a necessidade de estudar outros rituais inseridos na festividade como o asseio das cruzes, a Via Lucis ou as celebrações litúrgicas.

Apesar da riqueza dos materiais empíricos recolhido ao longo da pesquisa, importa reconhecer algumas limitações sentidas que marcaram o trabalho de campo. Entre elas, destaca-se o acesso desigual a determinados segmentos da população, em particular às gerações mais jovens, cuja menor participação dificultou a recolha de narrativas intergeracionais. Acresce o carácter não sistemático e informal de algumas fases da preparação dos tapetes, organizados de modo espontâneo e flexível inviabilizando uma observação continuada e estruturada. Por outro lado, a recusa dos participantes em realizar entrevistas com registo de imagem e som, condicionou a construção de um acervo audiovisual mais representativo.

Ainda assim, as práticas analisadas, a par da generosidade dos participantes, assim como, do envolvimento ativo da comunidade, outorgam a esta investigação pertinência científica, educativa e cultural. Os dados recolhidos e os sentidos emergentes reiteram a necessidade de aprofundar investigações ancoradas em metodologias participativas, capazes de atender, visibilizar e legitimar os saberes socialmente construídos.

A investigação realizada confirma a importância da cultura como espaço de resistência simbólica, de pertença comunitária e de processo socioeducativo. E que, como tal, exige sujeitos comprometidos, ética e politicamente implicados, na promoção, salvaguarda e reinvenção das práticas culturais que sustentam a vida quotidiana e comunitária.

5. Análise e discussão dos dados da investigação

A análise empírica desenvolvida neste capítulo assenta numa abordagem metodológica de natureza qualitativa, sustentada na triangulação dos dados recolhidos através da observação participante, de entrevistas semiestruturadas e da elaboração de um diário de bordo.

Os tapetes floridos são reiteradamente descritos como prática de forte valor simbólico e identitário, ancorada na tradição local e no sentimento de pertença à comunidade, configurando-se como um dever moral, espiritual e culturalmente enraizado. Os testemunhos recolhidos revelam a importância atribuída a esta prática vivenciada com elevado valor simbólico, como uma obrigação moral, espiritual e culturalmente partilhada, socialmente legitimada e emocionalmente investida. Tal como referem vários participantes, trata-se de uma prática “de sempre”, “da família”, “de fé”, cuja persistência evidencia a sua institucionalização enquanto *habitus* comunitário (Bourdieu, 1979), transmitido de geração em geração por via da participação ativa.

Estar mais ou menos envolvido nesta prática da construção dos tapetes da Festa das Cruzes, era como que uma ‘obrigação religiosa’. Isto atendendo à união e espírito de entreajuda que outrora as populações cultivavam entre elas. (Entrevista 1)

Era a única forma de eu viver a festa. (Entrevista 4)

Os entrevistados, evocam, também, com nostalgia e orgulho a prática dos tapetes como um traço identitário comunitário e familiar.

Eu sou serzedelense... é a minha tradição. (Entrevista 1)

Já faço o tapete mais ou menos a partir dos 12 anos. (Entrevista 2)

Sempre participei, desde criança. (Entrevista 3)

O diário de bordo confirma esse ethos coletivo, mostrando a persistência da prática mesmo sob condições adversas, como a chuva e o vento:

Mesmo com o tapete rapidamente alagado pela chuva, os participantes mantiveram o empenho, revelando um forte sentimento de pertença e respeito pela tradição comunitária. (DB 05/05/2024)

Nesta linha de ideias, a execução dos tapetes configura-se também como prática de inscrição identitária, com a apropriação simbólica do espaço público convertendo-o em um local sacralizado. À luz de Eliade (1957), estes momentos corporizam uma *hierofania*, em que a fé se materializa através deste ritual. Demonstrado ao longo das entrevistas e testemunhos recolhidos, como referenciado por um entrevistado: “Era obrigação religiosa.” (Entrevista 1).

Na perspectiva bourdieusiana, os tapetes de rua traduzem capital cultural incorporado (Bourdieu, 1979), expressão visível de um *habitus* religioso-comunitário estruturante da identidade local.

Vários participantes reforçam o valor espiritual e solidário associado à confecção dos tapetes, especialmente no contexto da Procissão aos Entrevados, vista como um momento de comunhão com os indivíduos mais frágeis da comunidade.

É um bocadinho de alegria que se vai dar. É o Senhor que vai ali, a pessoa não pode ir, vem o Senhor ter com elas. (Entrevista 4)

É a fé de cada um. Há pessoas que dão muito valor à religião. (Entrevista 6)

Esta dimensão relacional e simbólica da fé é descrita como elemento de profundo significado cultural, mesmo por parte de sujeitos que se distanciam da prática religiosa institucionalizada.

Não obstante, os dados revelam sinais de erosão deste *ethos* comunitário, denunciando processos crescentes de fragmentação social e estética da prática, que desvalorizam a sua dimensão religiosa e relacional em detrimento da aparência estética.

... fazem para ser bonito, para mostrar aos outros. . . . Só tenho pena que as pessoas que fazem os tapetes só se importam se fica bonito, é só para ficarem bem vistas. Muitas não é pela religião, é para ser bonito. (Entrevista 5)

Cada um faz à sua porta. (Entrevista 5)

Eu acho que as pessoas não têm tempo para se juntarem para preparar as coisas [...] é cada um por si. (Entrevista 6)

Estas práticas constituem espaços de socialização comunitária e de reprodução de saberes locais, embora ameaçadas pelo desinteresse das gerações mais jovens. A preparação e execução dos tapetes refletem uma lógica comunitária em tensão. De um lado, persistem relações de entreatuda e vivências de *communitas* (Turner, 1969). De outro, assiste-se a fenómenos de fragmentação, com menor articulação entre vizinhos e crescente estetização da prática. Este processo de individualização revela igualmente na menor cooperação entre a população, especialmente entre a vizinhança, com impacto negativo para a coesão social.

Cada um faz à sua porta e já está. (Entrevista 5)

Cada casa faz o seu. (Entrevista 6)

As pessoas só querem que fique bonito, não é pela fé. (Entrevista 5)

Esta tensão reflete a fragilidade da *solidariedade mecânica* (Durkheim, 1999) em contextos de crescente individualização. Contudo e apesar dos sinais de erosão cultural, permanece o reconhecimento do valor socioeducativo implícito à prática, onde os saberes e os valores comunitários são transmitidos inter e intrageracionalmente. Sendo que a sua continuidade depende da capacidade dos sujeitos em articular a tradição com a inovação, reconfigurando novas práticas e sentidos às alterações sociais hodiernas.

Os nossos pais faziam e nós ajudávamos porque queríamos. Foi por livre vontade. (Entrevista 2)

A gente vivia aquilo com alegria. Quando fosse para ir para as flores toda a gente queria ir. (Entrevista 3)

...nós estávamos satisfeitos de manhã com aquela coisa como missão cumprida, não íamos descansar até que a procissão não passasse e era a única forma de eu viver a festa era assim. (Entrevista 4)

A análise patenteia a consistência simbólica e a multiplicidade de sentidos atribuídos à prática dos tapetes floridos: entre a expressão de fé e a afirmação de pertença, entre o cuidado solidário e a exibição estética. Do mesmo modo que confirma, de que a continuidade desta prática dependerá capacidade de reconfiguração crítica, por forma a garantir a sua função social e cultural enquanto património vivo.

... vai ser difícil, os jovens não são muito ligados às tradições. . . . temos de contribuir um bocado para os outros. (Entrevista 6)

A prática dos tapetes floridos, para além da sua dimensão ritual e simbólica, configura-se ainda como espaço educativo, onde se inscrevem processos de aprendizagem ao longo da vida, com uma transmissão predominantemente intergeracional de saberes, técnicas e valores.

Aprendi com os mais velhos que faziam. (Entrevista 2)

A minha neta disse que vinha ajudar, mas ainda não acordou. (t9, DB, 05/05/2024)

Segundo Freire (1989), estas práxis constituem modalidades de *leitura do mundo*, e a sua desvalorização configura uma perda de capital cultural incorporado (Bourdieu, 1979). A confeção dos tapetes revela assim, uma racionalidade educativa contra-hegemónica, onde o conhecimento se constrói por meio da experiência vivida e na partilha.

A prática dos tapetes é, ainda, particularmente significativa no contexto da Procissão do Senhor aos Entrevados, tido como um dos momentos centrais da Festa. Contudo, assiste-se uma retração na sua expressividade social deste ritual, motivado por alterações dos significados atribuídos à velhice e à morte. A diminuição do número de doentes visitados não decorre necessariamente pela ausência de fé, mas por recusa por parte das famílias, justificada pelo desconforto emocional, embaraço simbólico ou

pela percepção do ritual como fonte de constrangimento logístico e afetivo para a comunidade local.

Há pessoas que dizem que não querem, que é muito triste. (Entrevista 4)

...uma alegria, em vir o senhor a casa (...) Mas é uma tristeza. ... é um dia de festa, mas ao mesmo tempo é um dia de muita mágoa para quem tem amor aos seus, (...) porque pensa "Oh, estão de partida, vem aqui o Senhor, acabaram-se as forças, hoje eles, amanhã nós. (Entrevista 2)

A análise dos dados permitiu aceder a uma dimensão subjetiva frequentemente silenciada no discurso público e institucional sobre o tempo longo e invisível da preparação dos tapetes que antecede a sua realização. As primeiras aproximações ao terreno revelaram que o planeamento e divisão de tarefas ocorre ao longo de vários meses, por vezes desde o ano anterior, envolvendo familiares, vizinhos e amigos. Não se trata de uma organização formalizada, mas de uma rede informal de cooperação voluntária.

A preparação dos materiais envolve diversas etapas técnicas, que revela uma complexidade técnico-artesanal significativa, evidenciando um património de saberes manuais acumulados e transmitidos empiricamente. Entre as etapas recorrentes destacam-se:

- Recolha e seleção de serrim, por vezes condicionado pela qualidade da madeira e pela disponibilidade oferecida por carpintarias locais e outros locais de venda;
- Tingimento artesanal, com pigmento de tecidos, recorrendo a técnicas rudimentares com o uso de baldes, tanques ou betoneiras, que exigem experimentação e domínio da fixação da cor;
- Secagem do serrim em espaços ao ar livre, dependente das condições meteorológicas e da logística doméstica;
- Elaboração de moldes, utilizando materiais reaproveitados como cartão, caixas de ovos e papel, com experimentação de formatos (ex.: cálices, pombas, espigas);
- Armazenamento e organização dos materiais por cor, textura e dimensão.

A realização da técnica ao longo dos tempos, permite ter mais experiência, no entanto estão abertos a outros conhecimentos partilhados em contextos quotidianos,

como verificado no diário de campo, onde foi visualizado a elaboração de moldes com cartão e a experimentação com caixas de ovos (DB, 25/04/2024).

... às vezes gosto mais de tingir aqui [no tanque de cimento] do que na betoneira, só que dá mais trabalho, mas fica bem.” (t5, DB, 01/05/2024)

A execução dos tapetes realiza-se na madrugada que antecede a procissão, envolve montagem dos moldes, disposição cuidada dos materiais, verificação da simetria e continuidade visual. São práticas marcadas pela exigência estética e pelo cuidado meticuloso com o detalhe, numa lógica que alia o artístico ao ritualístico, onde foram observados os seguintes cuidados na execução:

- Delimitação prévia do espaço no pavimento e simetria;
- Colocação dos moldes;
- Preenchimento respeitando desenhos e padrões;
- Verificação de falhas, retoques estéticos e preservação da simetria.

Estes procedimentos requerem precisão técnica, coordenação e compromisso coletivo, representando o culminar de um processo de elevada intensidade simbólica e estética.

A natureza coletiva das práticas inerentes transforma o espaço público num espaço a céu aberto, onde cada gesto, cada cor, cada detalhe transporta significados culturais que excedem o seu valor funcional.

Neste sentido, a prática dos tapetes floridos pode ser lida como um artefacto sociocultural híbrido, simultaneamente ancorado na tradição e atravessado por inovações pragmáticas, em que se cruzam saberes ancestrais e adaptações contemporâneas. A sua realização mobiliza uma pedagogia comunitária implícita, onde o ensinar e o aprender ocorrem pela participação, pela observação e pela imersão em práticas partilhadas, afirmando-se como um poderoso dispositivo de aprendizagem ao longo da vida.

A análise longitudinal das experiências associadas à elaboração dos tapetes floridos permite identificar procedimentos de transformação técnica, simbólica e organizacional que convocam uma leitura crítica sobre a tensão entre continuidade e mudança, entre herança e reinvenção. Estas transformações, constituírem fenómenos operacionais além de revelarem reconfigurações mais profundas dos modos de habitar a tradição e de inscrever o ritual no contexto sociocultural contemporâneo.

A substituição das flores naturais por serrim pintado, relva sintética ou outros recursos marca uma transição pragmática, condicionada por mudanças no estilo de vida, disponibilidade de recursos e condições ambientais. Impondo uma racionalidade adaptativa à organização comunitária.

Antigamente, fazíamos só com flores. Era com flores e hera [...] Agora é quase tudo a serrim. (Entrevista 2)

Agora é mais serrim e relva. Dantes e quando há, pomos flores [...] dantes não havia relva, punha-se fetos. (Entrevista 3)

Tivemos dificuldade em arranjar serrim, agora vai tudo para silos. (t3, DB, 25/04/2024)

A substituição dos materiais não implica, contudo, um esvaziamento automático da carga simbólica da prática. Como defende Ingold (2013), estas formas de improvisação incorporada constituem expressões de resiliência cultural, em que a comunidade reinterpreta os códigos estéticos da tradição à luz das condições concretas da sua reprodução social. Todavia, este processo apresenta ambivalências. As alterações nos materiais e nas técnicas suscitam sentimentos de nostalgia, resistência e questionamento identitário. Vários participantes expressam um certo lamento pela perda de autenticidade ou pela suposta degradação da estética tradicional, associando as mudanças a um afastamento dos valores religiosos e comunitários que originalmente estruturavam o ritual.

A prática transforma-se, assim, num campo dinâmico de negociação entre tradição e contemporaneidade, onde a continuidade depende da capacidade da comunidade em reinventar criticamente os seus próprios dispositivos culturais. A mudança de materiais, técnicas e processos organizativos deve ser compreendida, não como mera cedência à modernidade, mas como tradução de uma lógica de sobrevivência simbólica que procura preservar o essencial da prática, o seu valor coletivo, afetivo e didático, mesmo quando os seus suportes materiais se alteram.

Importa, neste sentido, reconhecer que as tradições não são entidades fixas, mas construções históricas em permanentes mutações, cuja vitalidade reside precisamente na sua plasticidade e capacidade de adaptação. A conservação acrítica pode tornar-se paralisante; já a reinvenção situada permite a inscrição da prática em contextos vivos, onde os sujeitos a tornam novamente significativa.

Em suma...

A análise empreendida no presente capítulo evidencia a complexidade simbólica, social e educativa subjacente à prática dos tapetes floridos no contexto da Festa das Cruzes de Serzedelo, revelando um campo denso de significados onde se entrelaçam fé, estética, pertença comunitária e transmissão intergeracional de saberes. Os dados recolhidos, através da triangulação metodológica entre entrevistas, observação participante e diário de bordo etnográfico, permitiram descrever as etapas técnico-artesanais da preparação e execução dos tapetes, mas sobretudo aceder à dimensão subjetiva e experiencial desta prática cultural.

Em primeiro lugar, a prática dos tapetes revela-se como um artefacto cultural carregado de densidade simbólica (Eliade, 1957), funcionando como espaço de manifestação do sagrado no quotidiano, onde a ornamentação ritualística adquire um valor teológico e sociocultural incontestável. Como demonstrado pelas narrativas recolhidas, trata-se de uma prática vivida não apenas como expressão de fé, mas também como gesto de solidariedade, respeito pelos doentes e reforço de laços comunitários. Neste plano, as ideias de *communitas* (Turner, 1969) e de solidariedade mecânica (Durkheim, 1999) emergem como chaves interpretativas pertinentes para compreender a função social agregadora deste ritual.

Em segundo lugar, destaca-se a centralidade da transmissão de saberes e práticas, numa lógica de educação informal, na conceptualização do *habitus* e do capital cultural incorporado. As aprendizagens realizadas no seio das famílias e vizinhanças configuram-se como práticas de socialização culturalmente situadas, que, apesar da sua informalidade, revelam elevada complexidade técnica, estética e simbólica. No entanto, observa-se uma rutura geracional crescente, marcada pelo desinteresse das camadas mais jovens, desafiando a continuidade desta tradição.

A análise revelou ainda mutações significativas nos materiais, técnicas e modos de organização comunitária, apontando uma transição entre práticas tradicionais e adaptações contemporâneas, compreendidas como perdas de autenticidade, ou como expressões de resiliência cultural. Esta tensão entre conservação e inovação, autenticidade e funcionalidade, articula-se com a ideia de improvisação incorporada, demonstrando a flexibilidade das práticas culturais face às mudanças sociotécnicas e económicas.

Importa sublinhar que, apesar da tendência para a fragmentação do tecido comunitário, persistem núcleos de resistência cultural, que mantêm viva a prática dos tapetes através do cuidado com os detalhes, da partilha de tarefas e da mobilização afetiva em torno da tradição. As críticas à estética superficial e à perda do sentido

partilhado revelam uma consciência crítica por parte dos participantes, que se constituem como sujeitos ativos na negociação entre memória e contemporaneidade.

Do ponto de vista educativo, os tapetes floridos configuram-se como espaços privilegiados de aprendizagem ao longo da vida, onde se entrecruzam dimensões cognitivas, relacionais, éticas e espirituais. Tratando-se de práticas de aprendizagem legítimas, remetendo para uma pedagogia humanista sociocultural que desafia os modelos escolares hegemónicos.

Por fim, a investigação revelou alterações significativas na Procissão do Senhor aos Entrevados, nomeadamente a variação no número de doentes visitados e a recusa de algumas famílias em integrar este ritual. Estas mudanças refletem uma reconfiguração dos valores sociais e simbólicos associados à fragilidade e à morte, e exigem uma leitura crítica das transformações na ritualidade e na espiritualidade contemporânea.

Tendo em conta o exposto, a prática dos tapetes floridos de Serzedelo emerge como património imaterial complexo, em permanente tensão entre tradição e transformação, entre memória e inovação. A sua continuidade dependerá da capacidade coletiva de reconhecer, valorizar e reinventar criticamente os seus sentidos e funções.

A investigação aqui desenvolvida constitui um contributo para a salvaguarda, documentação e análise reflexiva deste património cultural vivo, reiterando a importância de políticas e práticas educativas que reconheçam a legitimidade epistemológica dos saberes populares e das expressões culturais locais.

A prática dos tapetes floridos em Serzedelo revela-se como um fenómeno cultural multifacetado, onde se entrelaçam fé, estética, identidade, cuidado e transmissão intergeracional. As transformações observadas apontam para desafios à continuidade da prática, mas também para capacidades adaptativas resilientes. Trata-se de um património imaterial vivido, ameaçado, mas não extinto, exigindo estratégias de reconfiguração crítica e de valorização pública, educativa e política dos saberes populares e da cultura vivida.

6. Apontamentos finais

Esta pesquisa procurou compreender, a partir de uma perspectiva qualitativa e interdisciplinar, os significados atribuídos, as dinâmicas e vivências presentes na preparação e elaboração dos tapetes floridos da Festa das Cruzes de Serzedelo, bem como as transformações ocorridas ao longo dos anos. Este ritual revelou-se um fenómeno multifacetado, que articula múltiplas dimensões: religiosas, estéticas, educativas, relacionais e identitárias, funcionando simultaneamente como expressão de fé, de pertença comunitária e dispositivo de transmissão cultural.

No decorrer da investigação, foi possível evidenciar os significados da prática, e a sua ligação com a memória coletiva e o seu papel na constituição de um ethos comunitário que resiste, aos contextos sociais contemporâneos. Apesar das tensões verificadas entre tradição e as alterações, nomeadamente a introdução de novos materiais, o declínio da cooperação entre vizinhos, assim como, o afastamento das gerações mais jovens, os tapetes floridos continuam a configurar-se como práticas carregadas de significado e aprendizagem comunitária.

O recurso a várias técnicas de recolha de dados e de análise, permitiu mapear os diferentes tempos e modos de envolvimento dos participantes e compreender os dispositivos de aprendizagem intra e intergeracional que sustentam a continuidade desta tradição. As práticas estudadas revelaram-se, como um espaço educativo informal, onde os saberes são transmitidos coletivamente.

Simultaneamente, a investigação documentou as principais transformações no modo como os sujeitos vivem e interpretam a sua religiosidade, a doença, a morte e/ou a espiritualidade. As variações no número de doentes visitados, os sentimentos ambivalentes expressos pelas famílias e o declínio das tradições revelam mudanças simbólicas significativas. Neste contexto, a prática de preparação e elaboração dos tapetes emerge como uma expressão comunitária de cuidado simbólico que desafia a lógica funcional da modernidade. É neste entrelaçamento entre fé e estética, entre cuidado e simbolismo, que reside a singularidade e a relevância sociocultural dos tapetes floridos de Serzedelo.

A nível metodológico, a pesquisa confirma a importância de abordagens qualitativas que privilegiam os saberes e reconhecem as comunidades como sujeitos epistemológicos. A estratégia adotada revelou-se adequada para captar a complexidade do fenómeno estudado, permitindo aprofundar a problemática e a produção de conhecimento socialmente relevante.

Este estudo fornece assim, uma base para futuras investigações sobre o património imaterial, a educação não formal e as práticas culturais locais, permitindo também sustentar propostas de valorização da Festa das Cruzes de Serzedelo.

Por último, este trabalho reitera a importância de políticas sociais, nomeadamente, culturais e educativas que reconheçam e legitimem os saberes populares como património vivo, profundamente enraizado na experiência dos sujeitos. Os tapetes floridos de Serzedelo são práticas culturais que convocam a memória, a resistência e a esperança dos indivíduos e comunidades.

7. Referencias

- Ander-Egg, E. (2003). *Repensando la investigación-acción-participativa*. (4ª ed.). Grupo Editorial Lumen Hvmanitas.
- Bardin, L. (1979). *Análise de conteúdo*. Edições 70.
- Bodgan, R. & Biklen. S. (1994). *Investigação qualitativa em educação, uma introdução à teoria e aos métodos*. Porto Editora.
- Bourdieu, P. (1979). *Les trois états du capital culturel*. *Actes de la recherche en sciences sociales*, 30, 3-6. <https://doi.org/10.3406/arss.1979.2654>
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood Press.
- Durkheim, É. (1999). *Da divisão do trabalho social* (2ª ed.). Martins Fontes.
- Eliade, M. (1957). *The sacred and the profane: The nature of religion*. Harcourt, Brace & World.
- Costa, A. F. (1999). A pesquisa de terreno em sociologia. In A. S. Silva & J.M. Pinto (eds.), *Metodologia das ciências sociais* (pp. 129-148). Edições Afrontamento.
- De Ketele, J. M. & Roegiers, X. (1999). *Metodologia da recolha de dados, fundamentos dos métodos de observações, de questionários, de entrevistas e de estudo de documentos*. Instituto Piaget.
- Fernandes, I. M.; Silva, C. (coord.) (2014). *Festa das Cruzes: As Cruzes floridas da missão (Cerzedelo, Guimarães)*. Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Cristina de Cerzedelo.
- Freire, P. (1970). *Pedagogia do oprimido*. Paz e Terra
- Freire, P. (1989). *A importância do ato de ler: em três artigos que se completam* (23.ª ed.) Cortez Editora.
- Haguette, T. (2008). *Metodologias qualitativas na sociologia*. Vozes
- Ingold, T. (2013). *Making: Anthropology, archaeology, art and architecture*. Routledge.
- Lahire, B. (1998). *L'homme pluriel. Les resorts de l' action*. Nathan.
- Lessard-Hébert M., Goyette G. & Boutin G. (1996). *Investigação Qualitativa: fundamentos e práticas*. Instituto Piaget.
- Quivy, R. & Campenhout, L. V. (1998). *Manual de Investigação em Ciências Sociais*. (2ª ed.). Gradiva – Publicações, Lda.
- Postic, M. & De Ketele, J. M. (1988). *Observar las situaciones educativas*. Narcea Ediciones.
- Ribeiro M. (1972). *Cerzedelo e a sua Festa das Cruzes: elementos para o seu estudo*. Gratel, S.A.R.L.

- Saint-Georges, P. (1997). As fontes de documentação. In L. Albarello; F. Digneffe; J. P. Hiernaux; C. Maroy; D. Ruquoy & P. Saint-Georges, *Práticas e métodos de investigação em ciências sociais* (pp. 15-47). Gradiva – Publicações, Lda.
- Silva, E. A. A. (2004). *O burocrático e o político na administração universitária. Continuidades e rupturas na gestão dos recursos humanos docentes na Universidade Agostinho Neto (Angola)*. Tese de doutoramento em Educação Instituto de Educação e Psicologia Universidade do Minho.
<http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/16324/1/TESE%20DOUTORAMENTO-EUGENIO.pdf>.
- Turner, V. (1969). *The ritual process: Structure and anti-structure*. Aldine
- Vala, J. (2001). A análise de conteúdo. In A. S. Silva, & J. M. Pinto. (Orgs.), *Metodologia das Ciências Sociais* (101-128). Edições Afrontamento.
- Vieira, R. M. (2003). *Formação continuada de professores do 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico para uma educação em Ciências com orientação CTS/PC*. Tese de Doutoramento em Didáctica - Universidade de Aveiro.
<http://ria.ua.pt/bitstream/10773/1458/1/2005001712.pdf>.
- Zabalza, M. A. (1994). *Diários de Aula: contributo para o estudo dos dilemas práticos dos professores*. Porto Editora.

8. Anexos

8.1. Guião da entrevista

Guião de Entrevista

Dados Demográficos e Contextuais

- Nome:
- Idade:
- Género:
- Residência (há quanto tempo vive na freguesia de Serzedelo?):
- Profissão:
- Nível de escolaridade:

Envolvimento com os Tapetes Floridos

Participação direta

- Há quanto tempo participa na preparação e/ou execução dos tapetes floridos?
- Como começou o seu envolvimento nesta prática?
- Participa todos os anos? Se não, por que razões?
- Asseia sempre o mesmo local, tem ideia os metros?
- Pode me descrever o processo de preparação e execução dos tapetes? Como e por quem é definido o desenho do tapete, as cores e materiais a utilizar?
- Com quanto tempo de antecedência começam a preparar os materiais?
- Compram materiais, quem é que participa e como?
- Quais as suas funções na preparação dos tapetes? (Por exemplo, recolha de materiais, decoração, design, etc.)
- De que forma a comunidade se organiza para a preparação dos tapetes? Costuma a assear só a sua entrada ou juntam vários vizinhos/rua?
- Como se sente ao participar neste evento? Quais são as motivações que o/a levam a continuar a participar?

Não participação direta

- Tem algum envolvimento indireto com a execução dos tapetes (apoio logístico, organização, etc.)?
- Caso não participe, houve algum momento em que esteve envolvido/a? Se sim, por que razão deixou de participar?
- Como vê o papel da comunidade na preparação dos tapetes? Considera importante a participação ativa?

Envolvimento da Comunidade ao Longo do Tempo

- Tem observado mudanças no envolvimento da comunidade ao longo dos anos? O envolvimento tem aumentado, diminuído ou mantém-se constante?

- Acha que a motivação das pessoas para participar na festa e na preparação dos tapetes mudou? Se sim, quais pensa serem as razões para estas mudanças?
- Como vê/avalia a participação das diferentes gerações (jovens, adultos e idosos) na preparação dos tapetes?

Significado Cultural, Social e religioso dos Tapetes Floridos

- O que significam os tapetes floridos para si? E para a comunidade?
- O que representam os tapetes floridos em termos culturais, sociais e religiosos?
- Como vê a relação entre os tapetes e a dimensão espiritual da Festa das Cruzes? Considera que a preparação dos tapetes reflete a devoção religiosa da comunidade?
- Na sua opinião, qual o significado que os tapetes floridos têm para os doentes que são visitados durante a procissão? Como acredita que os doentes se sentem ao receber a visita do sacerdote/a procissão e ao ver os tapetes preparados “em sua homenagem”?
- Acha que o trabalho envolvido na preparação dos tapetes influencia o número de doentes que solicitam a visita do sacerdote? O esforço dedicado a esta tradição leva mais ou menos doentes a quererem a visita?
- Considera que a tradição dos tapetes é importante para a identidade da freguesia de Serzedelo? Em que medida?
- Considera que o envolvimento na preparação dos tapetes contribui para a coesão social na comunidade? De que forma?

Visitas a Doentes e Pedidos de Passagem do Sacerdote

- Tem notado alguma diferença no número de pessoas que pedem a visita do sacerdote durante a procissão ao longo dos anos? O número tem aumentado ou diminuído?
- Quais são, geralmente, as razões pelas quais as pessoas solicitam a passagem do padre para serem visitadas durante a procissão?
- Nota diferenças entre as pessoas que pedem para serem visitadas atualmente e as que pediam no passado? Em que aspetos essas diferenças se manifestam (idade, condição de saúde, motivos religiosos ou sociais)?
- Acha que a importância espiritual dessas visitas mudou ao longo do tempo? Se sim, de que forma?

Evolução e Inovação

- Como avalia a evolução dos tapetes ao longo dos anos? Quais mudanças tem observado?
- Na sua opinião, a introdução de novos materiais ou técnicas, como uso de serrim, ou sal, afeta o valor tradicional dos tapetes?
- Que inovações considera mais importantes para a continuidade desta prática?
- Existe algum tipo de formação ou aprendizagem (formal ou informal) envolvida na preparação dos tapetes?

Educação e Transmissão de Conhecimento

- Participam várias gerações da sua família na preparação dos tapetes? Como é feita a transmissão de conhecimento entre gerações?
- Acha que os jovens estão interessados em aprender e continuar esta tradição? Porquê?
- Como vê o futuro dos tapetes floridos? Acha que esta prática será mantida pelas novas gerações?

Impacto Pessoal e Comunitário

- De que forma participar nos tapetes afeta a sua vida pessoal? Acha que tem algum impacto no seu bem-estar?
- Considera que a festa e os tapetes atraem turismo e valorizam a freguesia de Serzedelo? Como avalia esse impacto?

Perspetiva sobre o Futuro e Continuidade da Tradição

- Como imagina a tradição dos tapetes floridos no futuro? Acha que será muito diferente? Em que aspetos e porquê?
- O que pode ser feito para assegurar que esta tradição continue a ter um forte envolvimento comunitário?
- Na sua opinião, que mais poderia ser feito para preservar e promover esta tradição?

Reflexão Final

- Gostaria de acrescentar algo mais sobre a tradição dos tapetes floridos?
- O que mudaria na organização ou preparação dos tapetes para que a tradição fosse mais inclusiva ou sustentável?

8.2. Consentimento informado

Declaração de Consentimento Informado

Eu, _____, pessoa singular titular de dados pessoais, portador do Cartão de Cidadão nº _____, válido até ___/___/___, declaro, por este meio, o meu consentimento, por minha livre, específica e informada vontade, a captação de som e dados pessoais inerentes a esta entrevista, conforme descrito a seguir:

1. Finalidade do Tratamento de Dados:

O tratamento dos meus dados pessoais tem como finalidade a sua utilização no âmbito de um projeto de pesquisa financiado pelo Município de Guimarães, cujo objetivo é estudar e proporcionar um melhor conhecimento sobre a Festa das Cruzes de Serzedelo, para fins de divulgação e pesquisa, bem como para eventual publicação futura.

2. Disponibilização dos Dados:

Os dados recolhidos serão tratados de forma confidencial respeitando o sigilo das respostas dadas. Entendo que a minha participação não implica em receber qualquer tipo de compensação financeira.

3. Informações Fornecidas:

Declaro ter sido devidamente informado(a) sobre todas as condições propostas e ter recebido explicações claras da investigadora responsável. Tive a oportunidade de fazer perguntas e recebi respostas esclarecedoras sobre o presente projeto.

4. Direito de Recusa:

Entendo que tenho o direito de recusar a participação neste estudo, sem sofrer quaisquer consequências ou penalizações.

5. Consentimento Voluntário:

Aceito participar neste estudo de forma voluntária e consinto que meus dados pessoais sejam tratados de acordo com as informações fornecidas e os propósitos aqui descritos, salvo revogação por escrito durante a fase de recolha e análise de dados.

6. Contacto:

Para esclarecimento de dúvidas ou para exercer o direito de revogação deste consentimento, estou ciente de que posso entrar em contacto com a investigadora responsável através dos seguintes meios de contacto: Sílvia Cristiana Ribeiro Nunes, e-mail: silviarnunes@sapo.pt.

_____, ____ de _____ de 2024

O/A Declarante,

Nome: _____

Declaração de Consentimento Informado

Eu, _____, pessoa singular titular de dados pessoais, portador do Cartão de Cidadão nº _____, válido até ___/___/___, declaro para os efeitos previstos no disposto no artigo 13.º do Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU)2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 (Regulamento Geral Proteção de Dados) prestar, por este meio, o meu consentimento, por minha livre, específica e informada vontade, a captação e tratamento de imagem própria, som e dados pessoais inerentes a esta captação, conforme descrito a seguir:

1. Finalidade do Tratamento de Dados:

O tratamento dos meus dados pessoais tem como finalidade a sua utilização no âmbito de um projeto de pesquisa financiado pelo Município de Guimarães, cujo objetivo é estudar e proporcionar um melhor conhecimento sobre a Festa das Cruzes de Serzedelo.

2. Disponibilização dos Dados:

Autorizo que os dados captados, incluindo imagens, som e informações pessoais, sejam tratados de modo a serem disponibilizados em acesso aberto em plataformas web ou em outros formatos para fins de divulgação e pesquisa, bem como para eventual publicação futura. Entendo que a minha participação não implica em receber qualquer tipo de compensação financeira.

3. Informações Fornecidas:

Declaro ter sido devidamente informado(a) sobre todas as condições propostas e ter recebido explicações claras da investigadora responsável. Tive a oportunidade de fazer perguntas e recebi respostas esclarecedoras sobre o presente projeto.

4. Direito de Recusa:

Entendo que tenho o direito de recusar a participação neste estudo, sem sofrer quaisquer consequências ou penalizações.

5. Consentimento Voluntário:

Aceito participar neste estudo de forma voluntária e consinto que meus dados pessoais sejam tratados de acordo com as informações fornecidas e os propósitos aqui descritos, salvo revogação por escrito durante a fase de recolha e análise de dados.

6. Contato:

Para esclarecimento de dúvidas ou para exercer o direito de revogação deste consentimento, estou ciente de que posso entrar em contato com a investigadora responsável através dos seguintes meios de contato: Sílvia Cristiana Ribeiro Nunes, e-mail: silviarnunes@sapo.pt.

_____, ____ de _____ de 2024

O/A Declarante,

Nome: _____

Assinatura: _____

8.3. Diário de Bordo

Diário de Bordo da Investigação

Data: 25/04/2024

Local/Contexto: Espaço doméstico– preparação de materiais para os tapetes tradicionais

Atividade Realizada: Observação participante do processo de preparação de materiais para o tapete (tingimento de serrim e preparação de moldes decorativos)

Descrição e Reflexão

Durante a observação participante de uma sessão de preparação de materiais para os tapetes tradicionais, registou-se a presença de três mulheres da comunidade local (duas irmãs e uma amiga), envolvidas na prática artesanal do tingimento do serrim, realizada de forma colaborativa. O serrim era para uso da comunidade, o da família ia ser tingido no fim-de-semana em colaboração com restantes irmãos e com o recurso a duas banheiras e a uma betoneira.

O processo decorreu com recurso a materiais e utensílios disponíveis no contexto doméstico. Utilizou-se uma banheira antiga como estrutura principal para a manipulação do serrim. Inicialmente, aqueceu-se água, que foi vertida para um balde contendo o corante (pigmento de tecido) e sal, atuando este último como fixador. A mistura foi depois transferida para um cesto com água fria, onde se mergulhou uma pequena amostra de serrim, com o objetivo de testar a tonalidade.

Após alcançar a cor desejada, o corante diluído foi vertido sobre a banheira contendo o serrim seco, envolvendo-se manualmente até garantir uma distribuição homogénea da tinta. Durante este processo, foram acrescentadas pequenas quantidades da mistura, com o cuidado de não humedecer excessivamente o serrim.

Por fim, o serrim tingido foi transferido para um saco arejado, permitindo a circulação de ar e o início do processo de secagem natural. Esta prática, embora artesanal, revela uma lógica técnica apurada, com saberes transmitidos oralmente e pela prática direta, refletindo a agência comunitária e a valorização do trabalho manual no contexto das festividades locais.

Paralelamente a esta atividade, uma quarta mulher (irmã das duas participantes envolvidas no tingimento) encontrava-se a preparar elementos decorativos a serem integrados nos tapetes. Esta tarefa consistiu na elaboração de moldes em papel com o formato de pombas, bem como na experimentação de novos materiais reutilizáveis, procurando testar a sua adequação estética e funcional para o enfeite. Esta dimensão criativa demonstra um processo de inovação artesanal, associado à continuidade da tradição local.

Testemunhos Recolhidos

“Assim [técnica/processo utilizado] é mais rápido do que na betoneira e fica melhor, uma vez fizemos no tanque e ficou tudo a escorrer, tudo sujo, o tanque fica às cores (t1)

“uma vez na minha irmã também fizemos no tanque, mas o tanque como tem o lavadouro não dá tanto jeito e o cimento magoava, aleija as mãos todas, rasga luvas e mãos” (t2)

“lá em baixo, encharcavam muito o serrim e punham nos sacos de serapilheira e aquilo ficava a escorrer pela estrada abaixo” (t1)

“este serrim não agarra tão bem a tinta, tem de ser madeira de pinho para agarrar bem, este tem mistura de outra madeira, até é mais escurinho, o nosso é mais clarinho, fofinho, fica bem mesmo sem cor, é clarinho” (t1)

O ano passado pintei ali para [local] que eu deitei-o todo fora, não agarrava. Deitei tanta tinta, tanta tinta, não agarrava a cor, era de madeira de carvalho, aquela madeira escura, não agarrava. (t1)

É difícil arranjar serrim, porque agora vai tudo direto para aqueles silos e aquilo depois é tudo aproveitado e não é fácil, nós este ano tivemos dificuldade em arranjar, tivemos de comprar” (t3)

“só para aquele bocadinho de estrada temos 8 sacos de serrim, foram 80 euros” (t1)

“antigamente andávamos ao sabugueiro, desfazer aquilo (t1)

“andávamos nos campos à rosa amarela e depois alguns não conseguíamos tirar e ia com aquele trepo grande ... andávamos por Lordelo ... corríamos tudo” (t2)

“achas que o tamanho da pomba está bem ... a [nome] disse-me que fizeram com caixa de ovos, vou buscar para ver ... o problema é se chover” (t4)

Data: 01/05/2024

Local/Contexto: Espaço exterior – tanque de cimento

Atividade Realizada: Observação do tingimento de serrim realizado por uma moradora, com produção para duas habitações

Descrição e Reflexão

Durante uma visita, observou-se uma moradora da localidade a realizar, de forma autónoma, o processo de tingimento de serrim, não apenas para si, mas também para a sua vizinha, revelando práticas de entreaajuda e solidariedade locais.

O processo teve lugar num tanque de cimento, um recurso reutilizado para este fim. A moradora iniciou o procedimento colocando cerca de meio saco de serrim (de aproximadamente 100 litros) no interior do tanque, formando um buraco central. Entretanto, colocou água a ferver com sal num balde e misturou o corante de tecido em pó, agitando bem até a tinta ficar completamente dissolvida.

A solução colorida foi depois vertida cuidadosamente no centro do monte de serrim, sendo envolvida manualmente com movimentos circulares e firmes, de forma a garantir a penetração homogénea do pigmento. À medida que o tingimento progredia, a moradora acrescentava pequenas quantidades de água fria, continuando a remexer o serrim até considerar que a totalidade da matéria-prima se encontrava tingida de forma uniforme. No final colocou o serrim tingido num saco que continha serrim natural para que o corante ao escorrer.

Este procedimento evidencia não só um domínio técnico do processo artesanal, mas também uma ética comunitária subjacente à partilha de trabalho e recursos, frequentemente invisibilizada, mas central para a sustentabilidade das práticas tradicionais locais.

Testemunho Recolhido

Não é muito serrim, é para mim e para a minha vizinha, ela até disse: “- Quer ajuda? Eu disse “- não, não é preciso, eu tinjo.”. ela às vezes vem tarde do trabalho e também já faz muito em ajudar a assear. O meu marido não se mete nisto. (t5)

Eu já sei mais ou menos a medida, só que o serrim este ano não presta para nada, não vem aquelas fitinhas como antigamente.

O serrim comprei, comprei 3 só que o ano passado eram sacos maiores.

Eu às vezes gosto mais de tingir aqui [tanque de cimento] do que na betoneira, só que dá mais trabalho, mas fica bem.

Dantes era tudo a flores, estava eu grávida da minha filha ainda andei às flores, mas agora quê das flores ... não há.

Não ponho relva porque depois fica amarela e fica feio, ela nos sacos poe-se velha e não fica tão bem, mas isto não é para ganhar prémios, isto é a tradição.

Tapetes iguais é sinal de que os vizinhos vivem em harmonia, que se dão todos bem e fica mais bonito. (t5)

Data: 05/05/2024

Local/Contexto: Ruas da comunidade – Execução dos tapetes religiosos

Descrição e Notas de Campo

O dia da observação foi marcado por condições climatéricas adversas, com chuva e vento constantes. Apesar disso, a população saiu à rua para concretizar a tradição dos tapetes, protegendo-se do frio e da humidade com vestuário adequado e resguardos improvisados. Os primeiros grupos iniciaram a execução ainda de madrugada, registando-se casos de início às 4h30, sobretudo em locais por onde a cruz passaria primeiro, o que evidencia o compromisso simbólico e organizacional.

Foram observados diferentes modos de organização: desde famílias alargadas e grupos de amigos, até pequenos núcleos familiares ou de vizinhos que se concentravam em frente às suas casas. Verificou-se que, mesmo quando os tapetes apresentavam continuidade formal (mesmas formas e cores), isso não implicava uma execução conjunta – em alguns casos, o consenso estético entre vizinhos não significava um trabalho coletivo, mas antes uma coordenação mínima e informal.

As práticas observadas revelam uma sequência metódica: colocação dos moldes alinhados com a margem da estrada e com os tapetes anteriores e posteriores, de forma a garantir continuidade. Em alguns casos, foram utilizadas cordas para orientar os moldes e assegurar paralelismo. A iluminação matinal foi garantida com recurso a faróis de automóveis e lanternas manuais.

As formas (de ferro, madeira, papel plastificado, esferovite e até escadas metálicas) eram preenchidas com materiais diversos: serrim (em maior quantidade), flores, sal, restos de tecido, raspas de plástico (ex: botões), caixas de ovos, borras de café e relva natural. Os lados dos tapetes eram geralmente contornados com relva verde. Uma vez preenchidas, as formas eram cuidadosamente removidas e recolocadas à frente, com esforço coletivo para unir os pontos de transição, disfarçando as marcas de molde.

Em diversas situações, as tarefas eram distribuídas entre os participantes, posicionados em lados opostos do molde, o que otimizava a execução. Nas entradas de casas com doentes, observou-se cuidado decorativo acrescido e uma maior presença de flores naturais. Os motivos mais comuns foram cruzes e losangos, predominando as cores amarelo e vermelho.

Mesmo com o tapete rapidamente alagado pela chuva, os participantes mantiveram o empenho, revelando um forte sentimento de pertença e respeito pela tradição comunitária.

Testemunhos Recolhidos

“só deste cru gastamos praí 20 sacos” (t6)

“agora vamos até lá baixo, para acabar este serrim todo ... não há relva que chegue, mas não faz mal” (t7)

“vês em pouco tempo já fizemos este pedaço” (t8)

“- A minha neta disse que vinha ajudar, mas ainda não acordou. ... Ela pôs o telemóvel a despertar, antes de mim, e eu disse “desliga o telemóvel que ainda é cedo, que eu não vou já” (t9)

“eu nem sei por onde vem, se vem por cima ou vem por baixo” (referente à passagem da procissão] (t10)

“-O vosso tapete está tanto no meio.

- Eu faço sempre no meio da estrada, assim é que fica bonito.

- Devias fazer na beira como os outros.

- Eles agora vêm juntar aqui” (t11)

“Acabou-se o vermelho, vai ver se eles têm a mais” (t12)

“Avança que temos coisas que chegue” [continuar o tapete a uma distância maior que tinham previsto] (t13)

“Temos ali um saco de sal, mas não se pode meter que começa a derreter” (t14)

Observações:

Não foi possível numa primeira fase observar tudo, pois o planeamento é feito ao longo do ano, entre familiares e amigos.

8.4. Transcrição entrevistas

Entrevista 1

- Idade: 57
- Género: masculino
- Profissão: Assistente Técnico
- Nível de escolaridade: Licenciatura

- Há quanto tempo participa na preparação e/ou execução dos tapetes floridos?

A minha missão, atendendo à minha incapacidade física/motora, prende-se essencialmente pelo acompanhamento e pela contribuição monetária. E posso dizer que participo com enorme satisfação desde os meus 20 anos, sensivelmente. Devido ao meu problema motor, não foi possível integrar-me mais cedo.

Por isso o meu envolvimento, embora contra a minha vontade, pode-se considerar exíguo nestes termos, mas sempre de boa vontade.

- Como começou o seu envolvimento nesta prática?

Tal como referi no início desta entrevista, vivo na freguesia desde que nasci. E, noutros tempos, estar mais ou menos envolvido nesta prática da construção dos tapetes da Festa das Cruzes, era como que uma “obrigação religiosa”. Isto atendendo à união e espírito de entreajuda que outrora as populações cultivavam entre elas. Toda a gente, no dia da festa, independentemente de ter ido à cama ou não, (devido à noitada do dia anterior), marcava presença. E eu, como cidadão com hábitos serzedelenses, fui-me juntando aquela tradição, mais com espírito de apoio moral e financeiro, dentro das possibilidades.

- Participa todos os anos? Se não, por que razões?

Confesso que inicialmente só marcava presença mais quando a procissão do Senhor aos Entrevados passava na minha rua, ou perto dela. Com o desenrolar dos tempos, por vezes a procissão encurtava, e quando o tapete era traçado mais longe da minha habitação, não acompanhava muito de perto, confesso. No entanto, foi pelos anos 2009, quando assumi o meu primeiro mandato como autarca desta Freguesia, que comecei a olhar com outros olhos para a parte imaterial da festa. Nesta se enquadram os tapetes e as cruces floridas. Sempre dentro das minhas possibilidades e limitações, tento ter um papel mais ativo junto das populações. A própria autarquia que comandava sempre colocou à disposição todas as necessidades da comunidade envolvida. Veículos, ferramentas e outros.

- Asseia sempre o mesmo local, tem ideia os metros?

No meu caso e em conjunto com os vizinhos, o nosso campo de ação direto enquadra-se num percurso de cerca 100 metros.

Logicamente que ao longo do percurso de toda a artéria, há outros vizinhos, que com outros motivos e materiais diversos, fazem também o seu tapete. O que torna esses mais belos.

Este facto torna mais bela toda a envolvência pela maioria dos serzedelenses!

- Pode me descrever o processo de preparação e execução dos tapetes? Como e por quem é definido o desenho do tapete, as cores e materiais a utilizar?

Este processo tem início com a definição dos desenhos a introduzir na construção dos tapetes. Há desenhos mais ou menos elaborados e normalmente são executados através de formas de madeira que se mandam fazer numa carpintaria. Há alguns cujos formatos são mais simples, como por exemplo as formas de um simples escadote. Regularmente, utiliza-se essa forma até reunir condições para tal, quando assim não for, muda-se de molde.

Portanto, há grupos que encomendam formas próprias todos os anos. Outros usam a mesma até ficar danificada e em ponto de não poder ser utilizadas mais. E há ainda aqueles que improvisam, seja pelos tais escadotes ou outras habilidades.

A definição das cores e dos materiais é normalmente determinada pela família que tem o acamado que será visitado pelo Senhor dos Entrevados, em parceria com as restantes pessoas que ajudam no processo e depende sempre de dois fatores. O clima que disponibiliza mais de umas flores e menos de outras ou se haverá falta daquelas flores que se pretendia, havendo sempre alternativas às mesmas. Serrim que será pintado e relva, por exemplo, são outros. E depende também do nível financeiro das mesmas famílias que receberão o Senhor.

- Com quanto tempo de antecedência começam a preparar os materiais?

Existindo forma de anos anteriores, começam-se a preparar mais afincadamente os materiais necessários sensivelmente a uma semana da festa, embora no mês de abril se façam já diligências junto de familiares e amigos de outras freguesias. Aliás, tenho a experiência própria da minha família, em que fazíamos troca de “favores” com os familiares de Riba de Ave e de Oliveira São Mateus: nas nossas festividades eles participavam com flores para a nossa, e vice-versa.

Se se utilizar serrim que será pintado, tem igualmente de ser apalavradas anteriormente, tal como na situação antecedente, agora junto dos carpinteiros da zona. Neste contexto, já se começa a “selar os acordos” com pelos menos 2 a 3 de antecedência.

Por fim, aquelas famílias que optam, porque têm, condições para tal, por utilizarem todos os anos uma forma diferente, começam pelo menos meio ano antes. Para escolherem os formatos e arranjam uma carpintaria disponível para executar. São poucos estes casos.

- Compram materiais, quem é que participa e como?

Como já fui aludindo anteriormente, há sempre materiais a adquirir, uns mais onerosos, outros menos. As formas e as flores, estas principalmente quando escasseiam são sempre mais dispendiosas. Estas e outras despesas são participadas pelo conjunto populacional daquela

parcela de via pública a assear. Quando estamos perante uma família de maiores posses, esta assume habitualmente estes gastos e ainda oferece um “confortozinho” para o estômago.

- Quais as suas funções na preparação dos tapetes? (Por exemplo, recolha de materiais, decoração, design, etc.)

Disponibilizo-me sempre para angariação dos materiais necessários e disponibilizo os que possuo. Contribuo com opiniões sobre o desenrolar do processo, bem como apoio na organização da participação dos vizinhos no dia da construção dos tapetes.

- De que forma a comunidade se organiza para a preparação dos tapetes? Costuma a assear só a sua entrada ou juntam vários vizinhos/rua?

O que mais se verifica, é que um grupo de vizinhos asseia um determinado cumprimento da rua, o mais próximo das suas casas. Dependendo da extensão de cada artéria, o cumprimento do tapete também varia.

Há ainda alguns, poucos, que só asseiam junto à sua entrada, até à da próxima habitação.

- Como se sente ao participar neste evento? Quais são as motivações que o/a levam a continuar a participar?

Sinto uma sensação muito positiva e de satisfação imensa. Aliás, tudo que diz respeito a Serzedelo e tiver um cariz positivo, me alegra totalmente. Revejo os tempos em que vizinhos, com uma simplicidade e espírito de partilha, conviviam entre eles, comiam na casa uns dos outros, fazíamos brincadeiras entre eles...

É sempre bem ver-nos de novo. Em tempos mais avançados, com novos e velhos amigos. É sempre reconfortante!

- Tem algum envolvimento indireto com a execução dos tapetes (apoio logístico, organização, etc.)?

Uma palavra de incentivo, de elogio e de carinho a todas as pessoas que exercem essa tarefa, é uma das melhores coisas que posso fazer. Pois, mesmo assim, não é fácil percorrer todo o percurso que é asseado, a tempo do mesmo ser palmilhado pelas pessoas protocoladas pela procissão.

Normalmente, costumo comparticipar nas despesas relacionadas com a preparação deste labor, em prol de uma das mais distintas festividades do nosso concelho. Naturalmente, também é hábito marcar presença junto do grupo de vizinhos, como forma de manifestação de carinho para com os mesmos.

Presto sempre o meu contributo, financeiro e organizacional. Como a minha condição motora não me permite, intercedo junto de familiares não residentes, que me substituem nessa tarefa, de modo a que não falte o apoio indispensável a que as coisas corram da melhor forma no dia da execução dos tapetes.

A minha presença também não falta, sempre que me seja possível.

- Como vê o papel da comunidade na preparação dos tapetes? Considera importante a participação ativa?

A envolvente humana é sem dúvida o pilar imprescindível. Aliás, toda a envolvência aliada à tradição da Festa das Cruzes encontra-se alicerçada numa comunidade serzedelense incansável e esmerada, que sem ela nada seria possível.

Também na construção dos tapetes, eu diria que mais de metade da população da vila, umas mais outras menos, se encontram vinculadas a esta jornada. Quando se aproxima o mês de abril, as conversas entre vizinhos convergem para o tema. Seja ela para as famílias que asseiam as cruzes, seja para aqueles que executam os tapetes.

Para exemplificar melhor esta realidade, afirmar que há bastantes famílias que saíram da terra há imensos anos, mas nestas datas Serzedelo é um destino obrigatório. Existem mesmo famílias nessas condições que são emigrantes!

Na festa como em tudo na vida, é necessário sermos resilientes, persistentes, firmes e briosos. E este é o símbolo que nós transportamos para o exterior, para os forasteiros que nos visitam todos os anos pela nossa festa. Só com este desempenho se consegue colocar a nossa Festa das Cruzes num dos patamares mais elevados das festividades do nosso concelho. E é com imenso orgulho que afirmo isto, com toda a convicção!

- Tem observado mudanças no envolvimento da comunidade ao longo dos anos? O envolvimento tem aumentado, diminuído ou mantém-se constante?

O bairrismo que nos caracteriza e que vem de longe, hoje em dia já não é o mesmo. Isso é incontornável!

Serzedelo, em face ao défice de habitação que se registou pelos anos 90 e seguintes, acabou por perder imensa juventude, que por necessidade se transferiu para freguesias vizinhas. Subtraíram-se valores e hoje, com relativa retoma na construção, acabamos por reaver alguns habitantes, mas estes já não são tão identificados com as nossas causas.

Dito isto, podemos concluir que perdemos em termos de números no envolvimento da comunidade, mas no lado qualitativo ganhamos. Somos menos mas somos bons!

- Acha que a motivação das pessoas para participar na festa e na preparação dos tapetes mudou? Se sim, quais pensa serem as razões para estas mudanças?

Hoje em dia a motivação é diferente, obrigatoriamente. Antigamente tínhamos menos recursos, mas conseguíamos mais. Hoje, temos mais recursos e podíamos ir mais longe. Como já faço parte da "móbil" se me é permitido dizer, posso perfeitamente aferir que noutros tempos mais longínquos verificava-se que a população era mais genuína, agregadora, amistosa e facilmente se reunia em maior número em prol desta causa. Essencialmente penso que foi em termos de mentalidade que as coisas se alteram um pouco. Mas o mais importante é que continuamos firmes.

- Como vê/avalia a participação das diferentes gerações (jovens, adultos e idosos) na preparação dos tapetes?

Sem dúvida que os mais adultos são os que mais dão de si.

Os jovens vão, por acompanhamento e incentivo dos familiares e não tanto por iniciativa própria. É por aqui que se inicia o ciclo da construção dos tapetes. E inclusive pelas crianças. Só inculcando este gosto, este prazer por parte dos adultos nos mais jovens, se vai alicerçando o futuro desta belíssima tradição. Como em tudo na vida.

Quanto aos mais idosos. Os que podem, trabalham com enorme arreganho, satisfação, que até dá gosto admirar. Nos rostos daqueles que já não podem contribuir com uma ação direta, correm muitas vezes lágrimas de... desgosto, saudade dos tempos em que faziam tudo, tudo, tudo pelos tapetes.

Há outra constatação: é um todo. Preenche o tecido humano que está por detrás desta autêntica maravilha.

- O que significam os tapetes floridos para si? E para a comunidade?

Tanto eu como a comunidade, não nos é possível contornar a questão religiosa das restantes. Serzedelo sempre foi uma comunidade abundantemente centrada na religião. Eu abria aqui um parêntese para fazer um brevíssimo sublinhado na colaboração afinçada de praticamente toda a comunidade em torno da construção da nova igreja paroquial. Fosse ela através da atribuição de donativos, ou da colaboração nas atividades para angariação de fundos para a sua construção.

Nesse contexto, se formos a questionar a população em geral, tenho a firme certeza que praticamente todos iriam evidenciar a religiosidade do ato. Ou seja, o respeito pela visita do Senhor dos Entrevados aos seus doentes queridos, que se encontram impossibilitados de participar na santa missa. Logicamente que, concomitantemente, toda a festa faz parte da cultura de um povo que se identifica com tais práticas e que erradia sinais fortes para o exterior.

Também toda a envolvimento da comunidade e dos forasteiros que nos visitam, conta com uma vertente social assinalável.

É só ver as redes sociais nesse fim de semana!

- O que representam os tapetes floridos em termos culturais, sociais e religiosos?

Os tapetes, acima de tudo, constituem uma arte. Em termos culturais, as maiores obras de arte têm um cariz religioso. Como somos uma comunidade tradicionalmente cristã, muitas vezes a cultura das terras tem reflexo na religião e os tapetes da nossa Festa das Cruzes têm esse "selo de garantia". Não foge a essa realidade.

- Como vê a relação entre os tapetes e a dimensão espiritual da Festa das Cruzes? Considera que a preparação dos tapetes reflete a devoção religiosa da comunidade?

A nossa tradicional Festa das Cruzes constitui uma enorme manifestação de espiritualidade dos nossos concidadãos. A devoção da população à Santa Cruz, com o asseio das 16 cruzes e a fé

na visita do Senhor aos Entrevados, por onde resplandecem os tapetes coloridos, encontram-se bem plasmadas nos rostos dos serzedelenses.

É também esta comunhão social que desejaria ver partilhada com os forasteiros que nos visitam. Talvez da forma como proponho mais à frente.

- Na sua opinião, qual o significado que os tapetes floridos têm para os doentes que são visitados durante a procissão? Como acredita que os doentes se sentem ao receber a visita do sacerdote/a procissão e ao ver os tapetes preparados “em sua homenagem”?

Emoção, lágrimas que os transportam até às lembranças de uma mocidade repleta de memórias de outros que se encontravam no lugar deles (doentes), enquanto que eles próprios se fixavam no lado contrário do terreno. Portanto, uma imensa nostalgia.

- Acha que o trabalho envolvido na preparação dos tapetes influencia o número de doentes que solicitam a visita do sacerdote? O esforço dedicado a esta tradição leva mais ou menos doentes a quererem a visita?

Atualmente é mesmo essa a alavanca que garante a manutenção da extensão da procissão em causa. Vem se notando algumas famílias algo desmotivadas, pois a conjuntura socioeconómica também não ajuda muito. No entanto, uma palavra animadora da parte do reverendíssimo, ajuda sobremaneira na mudança de opinião. E no final o resultado continua a ser muito satisfatório.

No outro lado do terreiro, da parte dos doentes, o que eles querem é que o Senhor dos Entrevados lhes faça uma visita. Também assistimos a casos em que são estes a “pressionarem” os familiares, no sentido de verem a procissão os irem visitar e poderem contemplar, mais um ano, os tapetes. Enquanto que lhes for possível.

- Considera que a tradição dos tapetes é importante para a identidade da freguesia de Serzedelo? Em que medida?

Por todo o lado, quando se fala da Festa das Cruzes, fala-se dos tapetes e das cruzes. Aliás, no posto de trabalho (Junta de Freguesia), recebo todos os anos vários telefonemas, de Portugal e de fora, principalmente de Espanha, onde as pessoas questionam: “*É no próximo fim de semana que se realiza nessa freguesia/localidade uma festa muito bonita que fazem umas cruzes e uns tapetes muito bonitos?*”. Sinal inequívoco de que nem é pelo nome da vila que nos reconhecem muitas vezes, mas sim por estas tradições.

- Considera que o envolvimento na preparação dos tapetes contribui para a coesão social na comunidade? De que forma?

Sem dúvida que sim. Quando vivemos numa sociedade cada vez mais virada para dentro, o envolvimento, o intercâmbio e até uma certa disputa pelo “melhor tapete”, denota aqui uma permuta entre a população. E sendo cíclico, enraíza um espírito divergente daquilo a que apelidamos de “normalidade”.

Nota-se bastante a falta de conhecimento e de relacionamento entre os povos mais distantes. Através destas atividades culturais, também se desenvolvem certas relações internas, que pecam por defeito.

- Tem notado alguma diferença no número de pessoas que pedem a visita do sacerdote durante a procissão ao longo dos anos? O número tem aumentado ou diminuído?

Que seja do meu conhecimento, e felizmente, tem diminuído o número de doentes. Sendo sinal de que não existem tantos atualmente. No entanto, hoje em dia também convivemos entre portas com outra certeza. Os lares. Em face da impossibilidade de inúmeras famílias não poderem assistir e apoiar os seus doentes e idosos, alguns deles vêm-se obrigados a deslocarem-se para estes centros. Daí ser também um motivo dessa diminuição.

- Quais são, geralmente, as razões pelas quais as pessoas solicitam a passagem do padre para serem visitadas durante a procissão?

Sobretudo a fé dos doentes e dos seus familiares. Mas a pessoa entrevistada, por si, desde logo é a mais interessada, porque para além da fé, este é sempre um fim de semana especial, diferente para ele. Se a isso juntarmos a vontade e intenção dos seus mais próximos, estamos perante o cenário ideal para a continuação da realização da visita.

- Nota diferenças entre as pessoas que pedem para serem visitadas atualmente e as que pediam no passado? Em que aspetos essas diferenças se manifestam (idade, condição de saúde, motivos religiosos ou sociais)?

As diferenças não se notam muito. Haverá um ou outro pormenor que poderia ser apontado, mas o que eu gostava de realçar é a questão da mentalidade das pessoas, em geral.

Todos temos a noção de que antigamente a religião constituía por assim dizer uma “obrigação”. “Tínhamos que ir à missa e a marcar presença na generalidade das atividades religiosas, até perante uma dita suposição de que poderíamos ser castigados”. E então, perante o senhor padre e toda a comunidade religiosa incluindo o próprio doente, ficávamos mal se não integrássemos a procissão, ou se simplesmente não realizasse. Usos e costumes.

- Acha que a importância espiritual dessas visitas mudou ao longo do tempo? Se sim, de que forma?

Logicamente que nos dias de hoje, as mentalidades já deram uma rodagem de mais de 90 graus. Acima de tudo penso que há mais respeito por todos. As pessoas têm mais liberdade de decidirem por si, sem pensarem em “discriminações”, “castigos” ou outras mentalidades mais negativas de ver as coisas.

Desta forma, a tradição já mais é genuína e desenvolvida com um espírito mais aberto.

- Como avalia a evolução dos tapetes ao longo dos anos? Quais mudanças tem observado?

Aquilo a que chamamos tradição tem vindo a ser cumprida ao longo dos tempos. E é sempre extremamente complicado alterar seja o que for.

Poderemos falar não tanto em inovação, mas sim de evolução. Por vezes, mexer na tradição, é transportarmos a realidade para patamares menos compreendidos. Evoluir naquilo que fazemos é minha convicção de que será o termo adequado. Foram sendo introduzidas formas mais elaboradas e trabalhadas, embora os materiais utilizados continuem a carregar o valor muito simpático em termos daquilo que é a tradição.

Desde que me lembro dos tapetes da Festa das Cruzes, as mudanças são de valor residual.

Bom? Para mim, sim!

- Na sua opinião, a introdução de novos materiais ou técnicas, como uso de serrim, ou sal, afeta o valor tradicional dos tapetes?

Em minha opinião, e vale o que vale, não enviesa o seu valor tradicional. Colocar uma ou outra alternativa, não sobrecarregando no geral, demonstra atenção e não desvirtua de todo seja o que for. Estamos a falar de casos que sucedem em perto de 10 quilómetros de tapete. Além disso, notam-se perfeitamente os elementos que perduraram de outros tempos. E nos proporciona uma viagem nesses tempos. A isso é que se chama tradição.

- Que inovações considera mais importantes para a continuidade desta prática?

Tal como afirmei numa das questões anteriores, não vejo nas poucas alterações sinais de inovação. Posso estar errado, mas é a minha forma de ver as coisas.

- Existe algum tipo de formação ou aprendizagem (formal ou informal) envolvida na preparação dos tapetes?

A formação que todos recebemos é informal. Todos tomamos contacto com a população e começamos por ajudar durante os primeiros tempos. Falamos com as pessoas que têm mais experiência e são mais velhas e, aos poucos e poucos, vamos prestando uma colaboração cada vez mais direta.

Até aqui continuamos a utilizar métodos bastante tradicionais.

- Participam várias gerações da sua família na preparação dos tapetes? Como é feita a transmissão de conhecimento entre gerações?

O convívio e a transmissão de conhecimento interagem com os populares durante o período da preparação dos tapetes. Há sempre um número significativo de pessoas de todas as gerações interessadas em aprender e darem opiniões e conselhos, para no final podermos apresentar o melhor resultado. Quando temos oportunidade de fazer uma passagem pelas diversas artérias em que se fazem os tapetes, podemos facilmente ver pessoas de fora do grupo propriamente dito a questionarem sobre a forma de trabalhar os mesmos.

- Acha que os jovens estão interessados em aprender e continuar esta tradição? Porquê?

Esta questão neste tempo é totalmente pertinente, porque nos últimos anos as comissões da festa têm sido compostas sobretudo por elementos jovens. Mesmo que, para alguns, este elemento imaterial não lhes dissesse muito, aquela experiência irá fazê-los mudar de mentalidade. Nos anos seguintes, com toda a certeza que irão despender mais tempo com as suas comunidades mais próximas.

A propósito, e comparando com anos passados, é bem visível o crescimento de jovens a fazerem parte das comissões de festas. Nos tempos findos, passava-se o oposto, viam-se mais elementos já de uma idade superior. Isto terá que ser avaliado como sendo muito positivo. É sinal do vigor que perdurará pelas gerações que se seguem. Estou plenamente convicto.

- Como vê o futuro dos tapetes floridos? Acha que esta prática será mantida pelas novas gerações?

Acabei de o afirmar com toda a minha convicção. Com a força da nossa juventude que se tem verificado ultimamente, só poderemos augurar muitos anos pela frente com esta tradição assegurada.

É nas dificuldades que nós nos agarramos, levantamos e seguimos em frente. Quando a altura da festa se aproxima, ouvem-se algumas vozes que por vezes falam “baixinho!”, para poucos escutarem: “Óh, este ano apercebo-me de alguma fadiga e um certo desinteresse. Decerto vamos ter menos gente a colaborar este ano.”

Mas quando é altura de arregaçar as mangas e colocar mãos à obra, é vê-los! Gente mais ou menos nova a ajudarem-se umas às outras e todo aquele cenário mais nublado desaparece. É esta interação geracional que nos leva a pensar mais além e mantermo-nos otimistas, para mais e melhores êxitos para as próximas gerações.

- De que forma participar nos tapetes afeta a sua vida pessoal? Acha que tem algum impacto no seu bem-estar?

Aquilo que conseguimos conquistar com maior dificuldade, é o que nos faz crescer de forma positiva, levantando o nosso ego e o nosso bem-estar.

Naturalmente que, perante a realização de uma festividade deste calibre, a parte do arraial é sempre muito apelativa. Mas o facto de já andarmos atarefados há alguns tempos com a preparação de toda a logística inerente à execução dos tapetes e depois de uma noite ou até uma direta, é sempre algo apelativo esta última parte dos tapetes, que nos transmite sempre uma energia extra.

Porém, no final daqueles dias de festa e após termos percecionado o acolhimento de todas aquelas pessoas, sentimo-nos honrosos e imbuídos num sentimento de dever cumprido. Para quem percorre todos os passos da nossa festa, vê-se perfeitamente o rosto colorido nas faces desses serzedelenses. Nos que deram mais e nos que deram menos. Consolo!

- Considera que a festa e os tapetes atraem turismo e valorizam a freguesia de Serzedelo? Como avalia esse impacto?

Durante o período da realização da festa, inúmeros são os forasteiros que enchem totalmente as artérias do centro da vila. Da mesma forma aqueles que no domingo de manhã contemplam a beleza dos tapetes já ultimados por passa a procissão do Senhor aos Entravados.

Neste cenário, o impacto maior nota-se mais ao nível do comércio local. Eventualmente, poderá proporcionar oportunidades às atividades turísticas reais. A pouca que existe, tem sempre origem em pesquisas feitas através da Internet. Aí a festa é praticamente sempre associada aos lugares turísticos da vila.

O principal motor de arranque das pesquisas é sempre a tradicional Festa das Cruzes.

- Como imagina a tradição dos tapetes floridos no futuro? Acha que será muito diferente? Em que aspetos e porquê?

Vivemos num mundo em constante mutação, onde é constantemente difícil de prever isto ou aquilo, de uma maneira ou de outra. Sabemos também que as raízes das coisas são impossíveis de cortar, sob pena de um resultado da extinção. Existem sempre formas de evoluir e até inovar um pouco, sem ferir essas mesmas raízes.

É balizado nesta forma de pensar e de ver as coisas, mesmo a longo prazo, que me baseio para afirmar que não imagino que se verifique um incremento significativo de novidade na elaboração dos tapetes floridos. Poderá ser mais ou menos elaborado, com maior ou menor beleza, mas a sua finalidade irá sempre entroncar com o tema.

- O que pode ser feito para assegurar que esta tradição continue a ter um forte envolvimento comunitário?

Acima de tudo não deixar de “pregar com a máxima devoção” aos mais jovens esta valiosíssima tradição. Apostar sobremaneira na sua divulgação aos quatros ventos, não se devendo esquecer de todo aqueles que vêm residir para cá e desconhecem a mesma.

Eu não posso deixar de realçar o papel imprescindível das forças vivas. E coloco na primeira fila as edilidades, local e concelhia. As restantes, começando pela igreja, também não poderão ser esquecidas. Isto porquê? Necessitamos urgentemente de dar mais lustro, por assim dizer, e dignidade ao perímetro onde se realiza a festa. E assim, todas as opiniões contam, para que os edis possam executar o melhor da melhor forma.

Eu deixo o meu contributo de seguida, porque ainda precisamos de mais de toda a comunidade.

- Na sua opinião, que mais poderia ser feito para preservar e promover esta tradição?

Há sempre algo a acrescentar ou a mudar. Para isso é necessário ação. As comunidades já se reúnem e trabalham bem todas as tarefas, mas se apostássemos mais na formação formal, com toda a certeza que ficaríamos todos mais enriquecidos.

Quando se pretende divulgar ainda mais esta tradição portas fora, não temos muita gente capaz de desenvolver os temas adequadamente. Nota-se bem este défice. Pois, seria de todo importante implementar essa formação formal junto do público em geral, mas mais incisivamente junto das comissões de festas e dos autarcas.

- Gostaria de acrescentar algo mais sobre a tradição dos tapetes floridos?

De momento não me apraz acrescentar algo mais.

- O que mudaria na organização ou preparação dos tapetes para que a tradição fosse mais inclusiva ou sustentável?

Fui autarca durante 8 anos, entre os anos 2009 e 2017 e tive oportunidade de interiorizar muito mais a patente cultural da tradicional Festa das Cruzes desta vila. E de pronto constatei que este riquíssimo património imaterial padecia de uma certa “interioridade concelhia”, dado a manifesto esquecimento. Durante aquele período tive oportunidade de desenvolver algumas atividades, mais direccionadas para a patente imaterial, (visando as cruces e as famílias que as asseiam e os tapetes). Volvidos 15 anos, e com o meu contributo e do Município, este paradigma obteve uma viragem de mais de 50%, não obstante ter plena consciência de que ainda há muito por fazer.

Assim, como necessidade premente, e dado que as edilidades se encontram a estudar a continuação da centralidade sugeria o seguinte:

As edilidades, juntamente com as entidades religiosa e civil, (comissões de festas), deveriam reunir e esgrimir mais os argumentos no sentido de se encontrar uma solução em termos de terreno para a fixação dos divertimentos da Festa das Cruzes. Eu penso, e acho que todos temos essa consciência de que, devido às alterações verificadas com as obras/alterações na centralidade, todos os anos aquando do processo de organização deste evento, este assunto nos causa imensas dores de cabeça. Além disso, a centralidade da vila precisa de enquadrar um espaço amplo, onde pudessem ser localizados os divertimentos e o palco da festa. Servindo à posteriori para a realização de eventos diversos. Isto porque considero importante o apelidado de centro histórico ser mais pedonal, para contemplação do monumento nacional e nesta altura os forasteiros poderem contemplar a beleza extrema das cruces, com condições mais dignas e mais apropriadas.

Como forma de dar mais visibilidade à beleza dos nossos tapetes, eu sugeria às comissões que ponderassem a possibilidade de, sempre com o timbre da Câmara Municipal, se pudesse implementar uma espécie de contratação de uns tuc tuc ou carrinhas, por exemplo, com a finalidade de durante o sábado poderem proporcionar visitas às famílias a assear as cruces e no domingo transportar as pessoas para visionarem a construção dos tapetes. Penso que se fosse devidamente divulgado, poderia ser uma mais-valia para a própria solenidade.

Ainda nesta patente dos tapetes, por intervenção das autarquias, local e municipal, penso que esta última poderia contribuir no melhoramento da sua qualidade. O proponho? Simplesmente um estudo sobre os mesmos e ao mesmo tempo sugerir técnicas gráficas para as formas destinadas à construção dos tapetes. Dessa forma somaríamos pontos em termos de resultado final!

Uma outra questão tem a ver com a forma como o evento é publicitado. Hoje em dia a imagem vende muito e quando esta é transmitida através das redes sociais, este acaba por constituir um

canal célere e eficaz junto das populações. Entre todos os intervenientes atrás mencionados, seria de pensar numa gestão mais criteriosa. Acrescentando a este facto a formação formal. Fico com a sensação de que se fala muito em estudos, projetos, etc., etc., mas os resultados práticos não pouco visíveis.

Apostar mais na formação formal e na divulgação, (até bem mais “agressiva” e apelativa), será um caminho a considerar o mais urgente possível!

Entrevista 2

- Idade: 68
- Género: feminino
- Profissão: reformada
- Nível de escolaridade: 4º ano

- Desde que idade participa na preparação dos tapetes e quais as suas primeiras memórias dessa participação?

Já faço o tapete mais ou menos a partir dos 12 anos.

- Desde essa altura, tem mantido uma participação regular e anual?

Sim, quando passa à minha porta sempre e dantes onde não tinha muitas pessoas íamos ajudar. Quando eramos solteiras íamos ajudar umas às outras.

-Quais foram os fatores ou motivações que a levaram inicialmente a envolver-se na preparação dos tapetes?

Eu gostava e ia sempre com o meu pai às flores, porque dantes não era serrim, era tudo a flor, íamos apanhar as flores, apartávamos as flores todas, íamos à hera e tudo, depois começávamos a fazer o tapete para ir todo ligadinho.

- A sua participação foi incentivada pelos seus pais ou surgiu de forma espontânea?

Os nossos pais faziam e nós ajudávamos porque queríamos. Foi por livre vontade.

- Como é realizada a preparação dos tapetes, quais os materiais e técnicas?

Primeiro comprasse o serrim e põe-se em casa, depois pintámos o serrim. Eu normalmente é que pinto com o meu homem, também é só para mim e para a minha vizinha é pouco e, já estamos habituados fazemos isso rápido. Mas antigamente as pessoas andavam de porta em porta a pedir dinheiro para comprar o serrim, pedia-se dinheiro para o fogo. Havia uma pessoa no lugar que participava com o fogo, com o dinheiro para a ajuda, começou assim, onde eu morava com os meus pais, aquilo era um mundo de fogo. Mas as pessoas participavam todas, andavam de casa em casa, a dizer quanto é que davam para a ajuda do fogo e quanto custava assim ... as tintas para o serrim e as pessoas contribuíam um bocadinho.

- Houve mudanças nos materiais ou técnicas utilizadas nos tapetes ao longo dos anos?

Antigamente, fazíamos só com flores. Era com flores e hera, nem havia relva como há agora. E depois começaram a fazer porque iam pedir aos campos de futebol, a Serzedelo, a Moreira, mas geralmente era tudo a flor e a hera. Agora é quase tudo a serrim.

- Na sua opinião o que levou a essa mudança?

Há menos flores, antigamente toda a gente tinha uma beirada de rosas. E depois as pessoas também trabalham e não têm bagar de ir apanhar flores nem de as pedir. Dantes nós íamos para longe, mesmo para longe, onde víssemos rosas íamos lá pedir, era diferente, a vida era diferente. Hoje as pessoas têm os filhos, têm de os levar à creche. Ter um filho é uma complicação, tem outras coisas, antigamente, os filhos ficavam à guarda de outros e as pessoas lá iam deixavam, ou com o avô, ou com a tia, ou com o tio, era assim. Agora, o serrim, é mais prático, porque até há anos que às vezes não há flores. Chega-se àquela época, as flores não abrem ou está Inverno.

- Disse-me que iam para longe às flores, como faziam com o transporte?

Nós íamos com o meu pai. Ele ia e levava as pessoas e trazia-os. Quem tivesse carro ou mota, punham tudo à disposição para ir e trazer. Mas, primeiro, a gente ia pedir as flores, depois onde íamos pedir até nos apanhavam as flores e era só ir buscar, e as que não apanhavam, apanhávamos nós. mas não se podia apanhar assim... íamos, por exemplo, as cruces são sempre ao fim de semana, íamos ... à quinta-feira já íamos apanhar as flores, estendiam-se as flores com um bocadinho de água para não murchar.

- Com quem aprendeu a tradição de enfeitar os tapetes e a preparar os materiais necessários?

Eu aprendi com os mais velhos que faziam. De princípio, a gente ia buscar as flores, que havia sempre uma casa onde tinha as flores, uma garagem grande ou sei lá, estava tudo ali estendido, ia-se buscar ou sacos, ou cestos e ajudávamos, acabando, ajudávamos a pôr as cores e ao mesmo tempo que a gente íamos buscar ia vendo, fomos aprendendo.

- Poderia também explicar como aprendeu a técnica de tingir o serrim?

Pedia a uma pessoa que trabalhava na tinturaria. “Quanto é que gastava? Quanto é que eu havia de gastar de água e quanto é que eu havia de meter de tinta, e pronto, e assim se fez. Depois o meu marido disse; “Ah, até é mais rápido que tu fazeres ao balde e eu faço na betoneira”. Mas como é pouquinho, não tendo aqui a betoneira, eu fiz à mão, dá mais trabalho, não é? Na betoneira é um instante, pinta-se uma cor, depois pinta-se outra, duas que gasto e já está. Antigamente, fazia-se num tanque grande numa barrinha, aquilo que tivesse jeito em casa ... mas quando se faz com gosto, lá está, nada cansa e faz-se tudo rápido.

- Sabe qual é a extensão aproximada do tapete que costuma assear?

Eu asseio uns 20 metros, são 20 formas. É são para aí uns 20 metros.

- Costuma preparar o tapete individualmente ou em colaboração com vizinhos?

Sou eu e a minha vizinha.

- Não têm como prática habitual a colaboração entre todos os moradores da sua rua?

Não, as pessoas agora são muito individualistas.

- Considera que, ao longo do tempo, tem havido mudanças no tipo de envolvimento das pessoas/vizinhos na preparação dos tapetes?

Dantes era diferente, trabalhavam todos em conjunto, hoje não. Hoje já é tudo mais fechado. Cada um é senhor do seu nariz, só querem fazer ... cada um à sua porta, outros não se querem juntarem, porque têm familiares que ajudam, não é? E cada um faz como quer. Quem quer fazer, faz. Quem não quer fazer ... as pessoas não dão tanto aquela importância de não fazer.

- Existem vizinhos que optam por não participar? Poderia explicar em que circunstâncias?

Tenho um que não asseia. Quando ele veio para aqui no primeiro ano participou, depois não participou mais. Quando a gente tinha sobras famos lá e fazíamos, mas agora como é serrim já se compra mais ou menos o que precisamos e já não vamos.

- Tem conhecimento dos motivos pelos quais essas pessoas deixaram de colaborar?

Isso não. Por exemplo os meus vizinhos são católicos, porque senão não faziam o primeiro ano, não é? Há pessoas que não gostam de fazer também, ou não têm vida para andar ao serrim e a preparar as coisas, não sei.

- Outras das alterações que tem ocorrido ao longo dos anos foi a introdução de motivos/desenhos, ou seja, o uso de formas para realizar o tapete. Quando e por que razão começaram a ser introduzidas formas e desenhos?

Dantes muita gente fazia escadotes. Só aos poucos, é que começaram a introduzir as formas. Começaram a meter as formas porque era assim, como eram as cruces, uns queriam as formas com a Santa Cruz, outros queriam com o cálice, outros com o coração e, as pessoas iam vendo ... Fica mais bonito fazer com a forma e o tapete gasta menos, se nós passássemos a gastar flores, talvez, tínhamos de fazer com formas mais pequenas para não gastar tanta flor, não é? E com serrim já fazemos num espaço maior, é mais largo. Também quando se fazia com o escadote usavam menos cores e só se usa duas cores, mas usava-se mais os escadotes onde não havia casas, era mais rápido para assear e haviam muitos sítios que nem casa tinham e asseava-se assim...

- Na sua opinião, a introdução do serrim, das formas, afetou a forma, o significado dos tradicionais tapetes, o facto de não ter só flores, acha que alguma coisa diferente no significado?

Não, não é diferente no significado, só que não há as coisas, como assim o serrim, daqui a pouco vamos ter problemas no serrim. Porque o serrim, cada vez, as pessoas fazem as madeiras de outras espécies, não é? E se não for com madeira, não há fitas para o serrim....é mais complicado ... A matéria-prima vai acabando ... porque eu às vezes peço serrim à serralharia, ao carpinteiro e ele diz: " - Ai, nós agora não fazemos disso porque vai tudo junto". ... porque vem a Madeira já pronto e eles só fazem ou é PVC, ou é isto, ou é aquilo. Claro, já não é matéria-prima que dê para os tapetes. E essa matéria-prima vai-se acabando e depois as pessoas ou vão ter que fazer outra vez com flores, ou com ... sei lá ou com outras coisas.

- Se tiver de optar por flores ou serrim, por exemplo, se um ano tiver muitas flores, prefere fazer com flor natural ou com o serrim?

Ora bem, é assim, a gente tem o serrim, faz com serrim, se o serrim acabar, se tiver flores, procura-se sempre ter umas florzinhas de lado para as vezes acabarem a cor. Mas eu nunca posso optar só pela flor, porque lá está, ... não é certeza e o serrim é certeza. Sei que estou servida e que não deixo o meu tapete por fazer. Mas se me for a perguntar, eu gosto mais do tapete com a flor, não é? ...

- Que outros materiais costumam utilizar na preparação dos tapetes?

Há muitos sítios que fazem com sal, aqui não, é mais na Póvoa de Varzim, lá é sal, mas também há muitas procissões que é com flores e também fazem, a Câmara dá dinheiro para aquelas flores das floristas e eles fazem mesmo de flores ao natural, ...vão às estufas, compram, mas quem somos nós para comprar, fazer o tapete com flores compradas, fica muito caro.

- Quais são, concretamente, as suas responsabilidades ou funções na organização e elaboração do tapete?

Eu e a minha vizinha é sempre em conjunto. As minhas as minhas funções são: comprar o serrim, dar a conta à vizinha e dizer à vizinha que ... como ela trabalha de manhã à noite, eu agora estou em casa, tenho mais bagar, eu pinto o serrim e depois no dia de manhã, para sairmos todos para a estrada com as trouxas, já tudo prontinho e é só assear. Mas antes pergunto-lhe: "- Olhe, você como é que quer este ano? Quer assim, ou quer ... - Oh, é melhor nós pôr assim, ou por "assado".

- O desenho para o tapete, as formas, quem é que decide o desenho e as cores?

É assim, eu tenho a minha forma, mas às vezes não se quer fazer sempre com a mesma e a gente pede uma emprestada, ou vai ao ferreiro para mudar a forma, ou quem tiver habilidade a pessoa que faz. Muda a forma como nós, por exemplo, eu asseio mais a minha vizinha assim...
"- Olhe, como é que quer este ano?", "Este ano vamos fazer com a mesma forma?", "Olha, o Zé vai mudar a forma assim, você que acha?", " Está bem, está bem assim." "- Oh, é melhor nós pôr assim, ou por "assado".

Quando foi a Ucrânia, fizemos à paz, azul e amarelo, fizemos assim o (coisa) da paz. Pronto, tem sempre uma tradição...

- Como arranja as cores?

Às vezes arranjam-me as cores, se não me arranjar, tenho de as comprar. Às vezes arranjavam, mas quando não havia comprava-se. Antigamente, não se arranjava assim fácil, ia-se então ao XX que era a droguaria que tínhamos mais perto, ou a ZZ e comprava-se a tinta, e depois era dividida entre os vizinhos, tanto a um, tanto outro, tanto de serrim, tanto disto, toca tanto a cada um, e as pessoas contribuía e não havia problemas. Era incluído no dos vizinhos, um bocado para cada um. Era para as tintas, para o serrim e para o fogo.

- A que horas inicia, habitualmente, o asseio do tapete?

Seis e meia, porque aqui passa ... sai às 9 ... ainda demora tempo a passar aqui. Antigamente, era toda a noite, porque era a juventude que fazia os tapetes, os nossos avós, os nossos pais estavam na cama e os jovens punham-se a pé, ou vinham da noitada para fazer o tapete das Cruzes. Antigamente também era mais longo, passava quase em toda freguesia. A gente ia à festa depois já não se deitava e os pais descansavam, quando acordavam estava o tapete feito, era assim.

- Refere que, antigamente, eram mais os jovens que faziam o tapete...agora são os mais velhos ... são as mesmas pessoas?

Era mais juventude a fazer, hoje não. Hoje a juventude não faz. Hoje é ao contrário. Hoje são os pais que fazem e a juventude ajuda. Os mais novos não querem fazer para os que estão doentes, não é? Muitos não fazem.

- Que impacto poderá ter essa redução na continuidade da tradição, se não houver novas gerações a participar?

Quem tem o bichinho lá, os filhos têm sempre aquele bichinho, aquele bichinho vive sempre com nós, a Festa das Cruzes. Eu o que mais admiro a Festa das Cruzes é a procissão de manhã e a procissão da bênção às cruzes, porque isto já é uma tradição muito velha ... É às cruzes, porque é o mais bonito da festa, porque é que muitos lados já acabaram com as procissões, para não ter trabalho, mas em trabalho não há nada. Nós também nos levantámos todos os dias para ir ao trabalho, não é? E uma vez no ano, não é que custe! Onde a gente faz as coisas com amor, não custa, não é? Isso é como tudo, antigamente, também os jovens iam mais à Igreja e agora não vão, não é? É como tudo, se as pessoas não fizerem, então cada vez ... acaba tudo. ... As tradições perdem-se e é pena.

- Nota nas famílias um maior interesse em ajudar nesta tradição. Maior envolvimento entre pais, filhos, netos?

Sim, o meu filho já me disse: "Ó mãe, quando tu não puderes, venho eu e a [esposa] fazer.", porque também foi criado no tapete e também gosta da Festa das Cruzes e tem muita coisa pelo tapete.

- Os seus familiares costumam vir ajudar?

Não costumam, porque eu digo que não é preciso...

- Se for necessário, os seus filhos sabem assear?

Sabem, o meu filho sabe! É só pôr a forma e eles sabem.

- E pintar o serrim?

Pintar o serrim eram capazes de não saber, mas eu explicava e pintavam porque o meu filho também sabe trabalhar com a betoneira. As tradições ficam de uns para os outros ... porque às vezes, ele diz: " - Ó mãe, se quiseres assear à tua porta e se não te quiseres levantar, eu venho aqui e asseio." Mas eu desde que moro aqui, há 30 anos, junto-me com a minha vizinha e sempre fizemos o tapete juntas.

- De que forma se sente ao participar na elaboração dos tapetes? Que significado pessoal atribui à prática?

Participar no tapete traz-me paz, até esqueço algumas coisas quando estou a pintar o serrim ... é a Festa das Cruzes ... faço aquilo com gosto, com devoção. É uma coisa que eu faço pronto, é tradição, é para Deus, a gente tem aquela fé. E depois é a Festa das Cruzes e eu tenho muita coisa pela Festa das cruces, porque antigamente a gente, quando a gente casava, os antigos, diziam assim: "Ai minha filha, Deus te ajude, olha que a Cruz é muito pesada", e eu lembrava muito o Senhor do Calvário, depois pela vida fora é que a gente vê que realmente, o casar, que a Cruz é mesmo pesada, e aquilo dá-me um certo alívio, digo assim: "Olha a Cruz foi pesada, mas graças a Deus eu aguentei-a e pude com ela" e ainda continuo a poder com ela.

A nossa vida também é um fardo, é uma Cruz que carregamos, carregamos os filhos, o trabalho, o marido, temos de ter tempo sempre a essas coisas, não é? Para mim acho que a Cruz que é mesmo isso, é uma Cruz que nós levámos até ao Calvário ... ter os filhos, a bênção dos filhos, educá-los, ensiná-los e, agora, há coisas para levar os meninos, vão de carro e nós era tudo à mão, tudo manual e a Cruz era mais pesada antigamente.

As pessoas estão a fazer aquilo com amor e carinho que vai passar a hóstia aqui, o "Nosso Senhor", não é? Eu penso assim. Eu faço com essa coisa, não é essa de "aquele está mais bonito, ou se aquele", cada um faz como pode. Não é o facto de ficar mais bonito, é o que eu digo, não é o competir, o ficar mais bonito do que aquele, não. Cada pessoa tem o seu brio.

Não gosto que o senhor passe e não tenha nada no chão, fosse ele umas flores estendidas. Se eu não pudesse aninhar, se não tivesse, olhe, estendiam umas florzinhas, não é? É sinal que vai ali alguém e temos de respeitar também.

Eu gosto muito de fazer o tapete, sinto-me bem porque vai ao doente, não é? E os doentes também se sentem bem, alivia um bocadinho. Mas eu se tiver uma pessoa doente em casa faz muita tristeza, porque aquilo mexe muito, não é? Porque é sinal, quando vem a casa, a pessoa está ... a pessoa está deprimida, porque é a nossa família, não é? São os nossos, não é? Quanto vão aos outros, também, a tocar a música, aquela paixão... a gente até chora vê-las lágrimas aos olhos, mas quando é diretamente com os nossos... eu faço tapete como ainda fiz este ano e o Senhor não veio à minha mãe, porque a minha mãe disse que se sentia triste. Quando era a mãe dela, sabia que a minha avó estava ... pronto, que era uma pessoa doente e que podia durar pouquinho tempo. ... já estava para os finais da vida e ela disse: "Ai, sinto-me tão triste" e eu não queria dar esse desgosto à minha mãe na mesma. Mas fiz na mesma o tapete com todo o gosto

e o Senhor não ... não fui lá para o Senhor vir à minha mãe, mas senti na mesma aquela dor, porque é uma dor muito profunda, quem é familiar do doente que está ...

- É uma mistura de sentimentos...

É e para os outros na mesma, não é? É uma alegria, em vir o senhor a casa, não é? Mas é uma tristeza. ... é um dia de festa, mas ao mesmo tempo é um dia de muita mágoa para quem tem amor aos seus, não é? porque pensa "Oh, estão de partida, vem aqui o Senhor, acabaram-se as forças, hoje eles, amanhã nós. Eu acho que é sim...

Este ano ainda não veio à minha mãe porque ela ainda não estava preparada, é o primeiro ano que ela estava assim, que perdeu o andar, ainda não estava preparada, mas eu agora vou ver assim aos poucos se a preparo, mas se eu vir que ela que, pronto, que não...

- A visita é associada a sentimentos de tristeza e uma antecipação de perda- "para o ano, posso já não estar cá"?

Pois, e é isso que eu não quero que a minha mãe pense. Faz-lhe tristeza a ela e tristeza a mim, e eu faço-me a mesma o tapete com todo o gosto. O Senhor passa, mas a paixão fica cá dentro, não é?, a dor. Não é às vezes dizer assim: "Olha, não vai o Senhor, não quer que vá o Senhor.", não, porque eu fiz na mesma tapete e o Senhor podia vir, mas não queria sofrer ... aquela dor naquela hora que a minha mãe ... e assim passou a ser um dia de festa, a festa da Santa Cruz, a festa aos Doentes, e pronto, conviveu-se na mesma aquela dor ... Também toca ir ao vizinho e a gente ver a tocar a música, e fica triste, não é? Como quem diz: "Sabemos lá se para o ano", ... até posso ... a gente pode ir à frente e até nem acamar nem nada, mas principalmente quem está doente, pensa sempre...

- Há também quem referencie que os próprios doentes também não querem que as pessoas têm trabalho, não querem dar preocupações, qual é a sua opinião?

Ai, não. Não, porque passou aqui, não veio à minha mãe e eu tive o trabalho da mesma e, sempre que passa aqui, ou que passou aqui muitos anos, não vinha, pronto, não tinha ninguém doente, eu colaborava para os outros porque é uma festa, é uma coisa linda e quem ... Há pessoas que até gostam, eu também gosto, mas não quero sentir aquela é uma angústia, para quem está diretamente, quem está a cuidar do velhinho. E o velhinho é que responde à gente a dizer: "Ah, vem o Senhor, então eu estou no fim. Sinto-me triste, eu gosto do Senhor", mas para tomar o Senhor, até pode tomar outro dia qualquer.

- A Festa das Cruzes além de um cartão de visita da vila, faz parte da identidade, um marco de envolvimento da comunidade.

Isto é muito importante, não pode acabar. Ainda há locais que os vizinhos juntam-se todos ao fim e fazem um pequeno-almoço em casa juntos, pronto, é uma manhã festiva, uma noite festiva para as pessoas.... as pessoas juntam-se, mas também... cada vez as pessoas se juntam menos.

- A festa das Cruzes atrai muita gente de fora?

Atraí, por causa das Cruzes, e acho que é Santa Cruz e a procissão. Há pessoas que deixam tudo, ... deixam o comer guiado, vão buscar comer fora, ou já adiantam o comer para quando chegarem, para irem acompanhar o Senhor. No meu caso, eu não vou acompanhar porque tenho a minha mãe, mas tenho uma paixão de ir acompanhar a Santa Cruz que gosto, a procissão aos doentes, aquilo mexe com a gente. A gente dizer assim: " Toda a vida eu pude fazer isto e aquilo, e agora não posso", quem está na caminha pensa isso, não é? E a gente vai e diz: "Hoje eles, amanhã nós". Acho que é uma coisa que mexe sempre com nós, pronto.

- Como imagina esta tradição no futuro?

Isto vai acabar, as pessoas cada vez querem menos trabalho e a vida das pessoas é mais complicada do que antigamente. As pessoas têm uma vida muito ... é tudo um stress, não é? É tudo uma ocupação. Agora tenho de fazer isto, tenho que fazer aquilo, quer se dizer, as pessoas nem param para pensar, e antigamente as pessoas não olhavam à casa, não olhavam a nada, mas hoje têm que ser tudo muito direitinho. As pessoas não têm tempo para ... porque a vida é um stress, não é? É trabalhar na fábrica, antigamente as pessoas também não trabalhavam tanto nas fábricas. a mãe, era o pai que trabalhava e tinha mais tempo e depois punham os filhos a fazer ...Hoje não, hoje a vida é muito stressada para toda a gente.

- Na sua opinião o que podia ser feito para garantir que esta tradição perdure por muitos mais anos?

Havia de ser feita alguma coisa, não é? Haver pessoas ligadas... reunirem nos lugares e os mais novos contribuir para essas coisas. Havia haver tipo uma comissão, assim qualquer coisa para incentivar as pessoas a fazerem, uns responsáveis, porque é pena perder esta festa assim de tradição.

- É difícil incentivar e motivar os mais jovens?

É, porque os mais novos pensam que ... até na vida pensam que é tudo fácil.

- Existem limitações na preparação dos tapetes?

Nos tapetes é os veículos não poderem passar. Eles têm de passar, as pessoas têm de fazer o tapete mais na berma da estrada, porque assim não há complicações, não é? Agora, antigamente as pessoas tinham a mania de pôr o tapete no meio. Não pode ser. O tapete é sempre encostado aos lados, que é para não estar... estamos a fazer o tapete com devoção não vamos agora discutir com o que vem do lado, porque o que vem do lado também não quer estragar, mas às vezes é obrigado a passar, valha-me Deus, não é? Tem alguém doente, tem de ir a qualquer lado, não é? As pessoas é que têm de ter um bocadinho de consciência, pôr sempre os tapetes de maneira ... as pessoas até põem o tapete no meio da estrada e as pessoas não podiam passar, até havia desordens, isso só para não alargar ... e o que conta, mesmo que esteja alagado tem as flores, o que conta é a intenção.

- Conhece outros costumes que se estão a perder?

O fogo, porque uma procissão sem fogo, não é festa. Eu tenho este bichinho porque o meu pai era ao despique ali no bairro ..., era o meu pai e o senhor [nome vizinho] ... Eles eram os dois que puxavam mais, se o dinheiro não chegasse, eles dois punham o que faltava só para fazer ver [ao lugar da freguesia] que o deles era mais pesado. E o povo ao passar ali... toda a gente tinha medo de ir na procissão, só porque o fogo, tinham medo ao fogo, tinham medo ... que às vezes podia cair um foguete, mas saía a procissão com fogo e acabava com fogo, e hoje não é assim. Hoje as pessoas "- Ah, o fogo, é queimar dinheiro". Mas queima-se dinheiro noutras coisas, antigamente o povo era mais pobre e queimavam dinheiro em fogo.

- Davam mais de si à festa?

O meu pai dava sempre o que podia, até o que não pudesse para dar ... para o fogo.

- Tem alguma história que gostaria de contar sobre os tapetes, como é que era feito, ou como é que foi, alguma história que eu tivesse marcado ao longo deste tempo?

Marcou-me muito, por exemplo, antigamente, eram os namorados a fazerem os arcos para a festa, agora faz-se com os arcos que já vêm prontos. Dantes as raparigas estavam a namorar e nós pegávamos num caquinho de uma malga, fazia-se ali a mistura da farinha para fazer papel para pôr na festa, era tudo manual. Aí ainda dava mais trabalho, não é? Lá está, dava mais trabalho, acabou esse trabalho, começou-se a pôr as iluminações... aquela coisa toda, as pessoas já não tinham trabalho, depois as mordomas é que tinham de fazer esse papel das cruces ... a juíza não fazia muito, que a juíza tinha que ser uma filha ... que fosse filha de um Senhor que tivesse uma casa, ou não podia ser... a juíza tinha que ter poder, que era para depois poder dar o beberete à música, era assim, era o trabalho da juíza, as mordomas, não, tinham de fazer o papel para a festa. Ao domingo, elas passavam o tempo delas a namorar e a fazer aquelas cordinhas com aquelas fitas cortadinhas, as flores, fazia-se rosas com as flores, umas cortavam outras punham os arames, forravam-se os arames, eu fiz isso tudo, desde criança, até ao tapete, tudo. Tudo trabalhava, tudo trabalhava, mas claro, cada vez vai sendo tudo mais fácil.

Vivia-se a festa, antes 8 dias ou 15 já vinham os carrinhos. A gente era nova ia, buscar água para pessoas que tinham os carrinhos, que tinham aviões ali e eles davam a senha para as pessoas andarem, as crianças já eram ... cativava, a Festa das Cruzes já era a melhor coisa que podia haver para a aldeia.

-Tem alguma história que gostaria de partilhar?

Houve um ano que choveu mesmo muito, mas não impediu, fizemos na mesma só que ao fim iam as tintas todas pela estrada abaixo. Mas fizemos na mesma, o tapete ficou feito ... é aquela coisa, temos de fazer o tapete. Se perguntar aos novos, eles já nem ... eles não querem isso, não querem esse trabalho, nem estão com esse trabalho. São tradições. A chuva se estragar olhe, leva a tinta para estrada abaixo e nós tomamos um banho e já está. Ainda acontece muitas vezes, mas não pudemos de deixar só porque está a chover, não é? É tradição é tradição.

Entrevista 3

Idade: 79

Género: feminino

Profissão: reformada

Nível escolaridade: 4ª classe

- Sempre participou na preparação dos tapetes?

Sempre, de criança.

- Lembra-se de como era? Como faziam? Fazem de forma diferente agora?

Lembro-me. Nós mandámos fazer as formas. Os antigos, já havia quem fizesse com escadote. Mas depois começou a ser tudo mais moderno e, eu mandei fazer formas. Foi o [nome carpinteiro] que morava aqui que me fez a primeira forma. E aquela forma, andava aqui no lugar, porque havia aquelas pessoas que não tinham e quem não tivesse, continuava com a mesma forma. Depois chegava-se mais adiante, já tinham outra forma, só que era outro feitio. Mas nós procurávamos fazer sempre a mesma forma, para ficar um tapete igual. fica mais bonito. A nossa forma é em triangulos, e a maior parte é em triângulos, mesmo a antiga era triângulos, mas depois começou a ficar velha com os empréstimos, para fora da freguesia e tudo, mandei fazer duas de dois metros.

- Como são escolhidos os materiais a usar e as cores? Por quem?

Isso é sempre igual, verdes do lado e flores ao meio. Por exemplo, tinha um triângulo aqui, era vermelho, à volta era amarelo e fazemos sempre assim, o primeiro começava o tapete e os outros mantiam sempre as mesmas cores e fica tipo passadeira. Sempre a fazer aquelas cores, é vermelho e amarelo, e dos lados, na beirinha é verde, sempre a condizer umas com as outras. A barra era sempre igual. Às vezes o que se mudava, eram as cores do meio. A gente põe o que quiser, mas geralmente pomos sempre o mesmo. É como escrever, nós nunca escrevemos no tapete, lá para diante já fazem e fazem desenhos, fazem a hóstia, o cálice... Nós, é sempre a mesma coisa, por aqui, sempre a mesma coisa.

- Que material utilizam para assear?

Agora é mais serrim e relva. Dantes e quando há pomos flores, e dos lados eram fetos, dantes não havia relva, punha-se fetos, agora é relva ou sebes.

Temos de fazer tinta. Tínhamos de pedir, andamos a pedir ao [nome] para nos arranjar as tintas de graça, eles desviavam, porque se eles fossem pedir aos patrões tinham de pagar e eles no tinto desviavam. Hoje era um, amanhã era outro. E a gente depois guardávamos de uns anos para os outros, se a tinta sobrasse, guardávamos. Porque as tintas são muito caras e depois o povo não se chegava para dar dinheiro para as tintas. Eu arranjava sempre, ainda tenho tintas

no sótão... O ano passado, a [nome] não tinha serrim, nem sabia pintar e eu ainda fui lá, levei-lhe das minhas tintas e tingi o serrim, amarelo e vermelho. E guardei o resto.

Mas só começamos com o serrim depois, depois de muitos anos, quando acabou de haver flores. Porque dantes toda a gente tinha flores. Agora não, agora é só relva, relva de um lado, relva do outro. Flores! Eu tinha aqui um beiral de rosas, enorme. E vinham sempre pessoas aqui às flores. A gente punha flores porque sabia que vinha o maio e nós precisávamos delas. Nós corríamos muita terra, às flores. Mas era uma alegria. A gente vivia aquilo com alegria. Quando fosse para ir para as flores toda a gente queria ir. Depois era um saco de uma cor, era um outro saco de outra. Nós não misturávamos as flores, já as trazíamos todas separadas. Eram sacos e mais sacos. Depois numa casa onde tivesse garagem nós íamos para lá estender as flores.

Depois no dia, as pessoas que vinham para ajudar, uns levavam os sacos dos verdes, outros eram com carrinhos de mão a levar as flores, outros eram com baldes.

Quando andava a fazer tapetes, a gente começava assim na brincadeira e levávamos ali uma noite... no outro dia não havia cansaço. Era uma alegria enorme.

Quando eu fui festeira, há muitos anos, fui eu e ali aqueles vizinhos ... e o tapete passou por aqui, para ir à [nome], nós decidimos e fizemos tudo em arcos. Eu não sei como é que nós arranjamos, foi tudo em arcos.

Aqui então para dar foguetes ... era uma raiva. Era o [nome], o [nome], o [nome], o falecido [nome], era ver aquele que desse mais... aquilo era ao debate, quem desse mais... para dar mais fogo. Os homens eram no fogo, e as mulheres eram no tapete e nos arcos. Nós fizemos uma coisa tão bonita, que eu digo, eu acho que nunca mais acontece como aconteceu naquele ano. Aquela rampa por lá baixo tudo em arcos. Aquilo chamou a freguesia toda para ver o asseamento [nome do lugar]. Nós aqui sempre fomos os maiores.

Mas agora não se usam os arcos. Porque agora, os arcos nunca mais.

Eu fui mordoma, a [nome], a [nome], a [nome] que era a juíza das mordomas. Nós íamos fazer o papel. O asseamento era todo feito por nós. Não se alugava nada. E agora? Agora não custa nada ser mordoma. Nós andávamos meio ano, todos os domingos. Todos os domingos de tarde em vez de ir namorar, era fazer flores e corda. Nós asseávamos tudo com aquilo que fazíamos. Agora não. Eu fui mordoma, tinha 18 anos, aos anos que já lá vai. Agora já nem sei fazer, fazíamos tipo ervilhas de cheiro, rosas... fazíamos cordas muito compridas que era para dar de um lado ao outro.

- Esses arcos foram colocados em todos os lugares por onde a procissão passou ou colocaram só num local?

Por toda a freguesia, não é como agora que é só no centro a beira da igreja, mas arcos nós fizemos e deixou de existir, dava muito trabalho. Também é preciso muitas pessoas, agora até para mordoma é difícil arranjar e elas só querem andar a pedir, não querem ter trabalho, o asseamento é alugado, elas nem o asseamento ajudam a pôr. Agora nós é que fazíamos tudo e ainda tínhamos de arranjar homens para pôr os mastros. Púnhamos os mastros, que a freguesia tinha, para segurar nas cordas e, depois os pais e os homens iam ajudar as mulheres a pôr o

asseamento, nós fazíamos as cordas, mas depois todos ajudavam a pôr. Não havia dinheiro para fazer como eles fazem agora, nem iluminação, era um bocadinho de luzes que eles punham, era o falecido [nome] que fornecia um bocadinho de luz, porque a luz era nossa.

- Os papéis estavam divididos de outra forma? O juiz era responsável por uma coisa, a juíza por outra, as mordomas...

É, agora andam em grupo e são muitos, dantes era só seis homens, o juiz, o a seguir ao juiz e quatro festeiros, as mulheres era a juíza da festa, a juíza das mordomas e quatro mordomas. Agora é quem arranjar, até vão casadas, dantes não podiam ir casadas. O importante é não acabar, mas podiam preservar a tradição porque ainda há pessoas solteiras, mas prontos. Os homens andavam a pedir e tratavam da música. Eu quando eu fui mordoma foram três bandas de música, os homens tinham mais vaidade na música, era música de manhã na procissão e depois era o debate de música à tarde, nem havia ranchos nem nada, era música. Ficava caro, mas havia muita gente que vinha para ver o debate da música, chegava a ser três bandas, agora é só uma.

A juíza tinha de dar de comer às mordomas e à música e as mordomas assear. Agora é tudo junto, tudo em grupo. Agora os festeiros dão mais valor ao arraial do que aos tapetes. Os tapetes é só para vê-los na procissão, todos felizes, mas não colaboram, nem pensar. É só para pedir para arranjar dinheiro para a Festa. Agora não custa nada ser mordoma, compram tudo feito.

- Lembra-se como é que começou a fazer os tapetes?

Lembro-me eu era pequena, vinha ajudar os meus pais. Nós fazemos assim: começamos a pôr as formas. Há um que vai sempre à frente, para ver se vai direitinha. E nós começámos a fazer, um de um lado com um balde mete uma coisa e outro do outro mete outra. E é tudo combinado uns com os outros. Agora vais com o amarelo, agora traz vermelho, agora traz verde. E nós vamos sempre fazendo, até chegar à parte que começassem outros.

- Os vizinhos juntam-se para ajudar?

Aqui juntava eu, o [nome], a mulher ... eu morava ali, não morava aqui, eu morava ali e vínhamos até aqui a fazer, a minha casa ainda não estava feita, nem nada. E começámos assim a fazer, depois chegavas à porta de outro, vinham outros ajudar, porque os que estavam já estavam cansados e começavam outros. Nós chegámos a ir à [nome local] porque não havia quem asseasse, com o resto que sobrava ... Nós íamos todas contentes a assear lá para baixo, íamos para a Estrada Nacional, agora não. Se há quem faça, faze-se, se não há quem faça, passa em branco. Mas nós não deixávamos passar nada, nem que fosse só verdes. Nós não deixávamos passar nada. O significado do tapete da freguesia de Serzedelo é a união. Que é, as pessoas unirem-se todas e ser o tapete todo seguido. Agora já se para, está mal. Está mal. Porque era uma continuação, não se pode deixar a estrada sem tapete, a estrada é pública, se um não faz, outros devem fazer. A estrada é pública e eu não acho nada bem, há pessoas que não fazem

nem deixam fazer, está mal. “- Não me deixas! A estrada não é tua, faço eu!”. Eu já tenho ido na procissão e vejo.

Também já se faz muito diferente. Há sítios que fazem com uma largura enorme, os carros nem podem passar e noutros sítios nada. Há quem faça anjos e escrevem coisas. Usam caixas de ovos, as cascas de ovos, sal, desperdícios das confeções, já vão buscar essas coisas que se vê nos tapetes de outras freguesias. Mas dantes não era assim. Dantes era tudo natural. Depois começou a ser serrim, prontos. E é assim os tapetes. Há quem faça o tapete tudo em verde, tudo em relva verde e põem uma flor, como um jarro, no meio. Agora as pessoas também começaram a ficar velhas e deixaram de poder andar às flores e optam por serrim. Mas também não fica barato, o fardo custava 10 euros, só que as pessoas dão um x cada um para ajuda do serrim e agora faz-se tudo em serrim. É mais prático e dá menos trabalho. Mas antes era melhor, eu gostava quando passava aqui, nós procurávamos fazer tudo a flores. Agora já usam mais materiais de que as flores e o serrim. As flores, é mais para as casas dos doentes, para a porta dos doentes, se houver flores, faz-se à porta dos doentes, sempre. Até há pessoas que se não tiverem flores, põem um tapete de linho. Fazem um tapete com uma passadeira de linho. Cada qual, põe aos seus gostos. Agora as pessoas são mais modernas e fazem tudo diferente, não é como antigamente. Tenho saudades desses tempos, quem me deva ainda ser nova e fazer aquilo. Agora eu não contribuo para o tapete, mas ando de porta em porta a pedir dinheiro para foguetes. Eu ainda tenho corrido o lugar todo, eu e a [nome de uma vizinha], a pedir dinheiro para foguetes. Dantes os homens iam, mas havia sempre aquelas pessoas, que diziam que as pessoas que andavam a pedir, que era para comer frango, na véspera das Cruzes. Uma foi a [nome], ela não dava dinheiro para foguetes e um ano deu e, os homens, no sábado de Cruzes, foram para as tascas e estavam a comer frango e ela disse:

“- Andei a dar dinheiro para os foguetes e eles vieram a comer frango com dinheiro dos foguetes”. Depois, eles tomaram a mal e foram à casa dela e deram o dinheiro que ela deu. E ela pagou nele. Não havia de fazer isso... ela pegou no dinheiro. Eu a partir daí, nunca mais fui bater à porta dela.

O ano passado, a [nome] pediu-me para eu lhe ia tingir o serrim e se dava a tinta. E eu disse:

“ – Então, eu não vou porquê?

- E você pode?

- Posso, eu em pouco tempo faço-te isso.”

Eu depressa fiz aquilo, nem numa hora, foram dois fardos e ela no fim deu-me cinco euros para os foguetes, foi a primeira vez que ela me deu.

- Como aprendeu a pintar o serrim? Quem a ensinou?

Eu comecei a fazer como o [nome de quem lhe deu a tinta] me disse e depois ao fazer vamos ver como fica melhor. Mas não tem nada que saber. A gente desfaz a tinta numa bacia, com água morna. Depois bota num tanque, é melhor um tanque. A gente, bota ali aquela tinta, depois, bota

água e vai botando água, para ver mais ou menos o que vai dar para tingir o serrim. Depois mete-se um bocado de serrim, mistura-se, aperta-se e vê-se a cor dele. Se não estiver com a cor que queremos, faz-se mais tinta e bota-se mais tinta. Tendo a cor que a gente quer, bota-se o serrim e vai-se mexendo, é como se amassa o pão. Tem é que se estar sempre mexer até já não aparecer o branco, o serrim branco. Depois quando já estiver a começar a ficar pintado, no fundo do saco bota-se serrim cru, e depois o tingido por cima. Bota-se o serrim cru porque o outro vai escorrendo e o debaixo fica todo pintado. Agora, há pessoas que fazem numa betoneira, mas não sei para quê, porque num tanque é um rápido.

- Na sua opinião a motivação das pessoas para participarem a fazer os tapetes mudou?

Há muitas pessoas que: “- Não vale a pena, para dois minutos tanto trabalho para quê? Eles vêm e alagam tudo.”, as pessoas dizem isso. E outros começam, se se calçar, mesmo quando se está a fazer, se tu vais dar um passo e calhas de calçar, elas começam logo a mandar vir: “Tu alagaste o tapete. Não tinhas nada que passar.”.

E nós para parar o trânsito... nós não deixávamos o trânsito passar. Nós quando estivemos a fazer o tapete, carros parados, aqui não passavam carros. Mas depois começamos a fazer mais ao meio, mas é muito complicado, havia muitos problemas. Havia aqueles teimosos. Quando vinha o padeiro e passava por cima, ele levava cada data por alagar o tapete. E nós andávamos umas com um pau a compor aquilo que eles alagavam. Eles não gostavam nada de ver parar o trânsito, mas nós parávamos, também éramos um bocadinho más. Nós tínhamos tanta vaidade naquilo que fazíamos, que não queríamos que alagassem. E então, a estrada era limpinha, não é como se vê em alguns sítios... umas eram com a vassoura, outras eram a apanhar o lixo, outras eram com o carrinho de mão, nós arrumávamos a estrada toda. Era só o tapete, tudo limpinho por lá fora. Tudo sentia vaidade. E quando chegava aqui a procissão, então o povo... o nosso lugar era o melhor. Agora está tudo velho. Havia competição para ver qual era o melhor, havia! A gente ia ali a muitos lados e era aquilo tudo ematulado, tudo assim aos malotes, assim tudo ... com a forma, nem se conhece o desenho da forma, nem nada. Agora, nós não. Era tudo... Tinha de ser tudo direitinho. Ainda hoje, o [nome] tem uma vaidade em fazer o cálice a hóstia, sempre aquilo tudo direitinho. E as filhas da [nome] na mesma, porque elas vêm todas... elas podem não falar assim muito com as pessoas, mas nas Cruzes, elas... lá é que era sempre com flores. Elas já tinham aquelas casas conhecidas que lhes davam as flores todos os anos, eram só rosas, só rosas, só rosas vermelhas e rosas brancas, elas tinham ali a garagem só com flores. Depois começaram agora a ficar mais cansadas e começaram a optar também por serrim.

- Era fácil de arranjar as flores para o tapete?

Dantes era, mas também iam muito longe. Muito longe! E a relva, ainda hoje a relva, vem do Campo do Vitória. Porque senão eles não tinham relva para tudo. Vem um camião da Câmara trazer a relva. Há pessoas que têm aquela relva, mas não é aquela relva boa e a relva do Campo do Vitória é diferente, é aquela relva mais fininha, é diferente desta graminha. Mas lá está, também se tinha de agradecer, não é? As pessoas davam dinheiro ao [nome] para ele agradecer

a quem trazia as coisas, porque ninguém anda de graça. Agora nós andávamos de graça por amor à arte, quando chegava à maré das Cruzes era uma alegria. A gente vivia mesmo a festa. A gente, no dia até podia não viver nada, mas a noite das Cruzes era uma noite de categoria. Muitas noitinhas passei... eu lembro-me que quando estava a trabalhar na [nome], lá dantes ninguém fazia, quem lá estava não fazia e eu comecei a fazer lá também. Eu estive lá 20 anos e eu comecei a fazer lá o tapete. Foi quando eu mandei fazer as formas grandes. Até o meu genro não ia à cama para me ajudar, às vezes era eu, o meu genro e a minha neta, porque ela naquele dia queria dormir comigo, porque ela queria participar. E os meus filhos todos queriam participar. As minhas netas, ainda hoje, se eu falar em fazer o tapete é uma alegria, elas sentem mesmo aquela vontade de fazerem, agora outras que já não se importam: "Andar aí consumida aninhada a doer-me as costas, no outro dia quero ir à festa e nem posso! E vou estar aqui aninhada, vou nada!", há de tudo.

- É diferente a participação de antigamente para agora?

É muito diferente. Muito. As pessoas... aqui no nosso lugar ainda se vive. No nosso lugar ainda se vive aquela coisa de... de fazer o tapete e de ser unidos. Aqui ainda se faz. Mas, há lugares que já não, nem os jovens se esforçam. Agora aqui, os filhos dos nossos filhos e os filhos dos nossos filhos já vão gostando, os que já não estão aqui já não participam, não é? Mas vêm no outro dia ver, podem estar fora da freguesia, mas no outro dia vêm ver como é que correram os tapetes.

- Antigamente notava que havia mais pessoas?

Havia mais jovens. Havia mais jovens a fazer.

- Porque é que havia mais jovens a fazer? Eles gostavam mais ou é porque havia mais jovens em si?

Havia muitos mais jovens e eles incentivavam a ir. Motivavam uns aos outros. E eles já nem iam para a noitada, nem iam para a cama, ficavam logo para ajudar. Hoje, já não querem. Já não se metem, só se forem as velhas. E começando a acabar as velhas vai acabar por deixar de existir os tapetes. Eu acho que vai. Pessoas, como eu, que já estão a ficar cansadas, ajudam a fazer, mas há outros ainda mais novos do que eu e que ainda estão a fazer o tapete. Mas como não há filhos e essas pessoas que estão a ficar idosas, já não há filhos para participar. Casam vão para longe e não há ninguém a ficar por aqui, aqui o lugar está a ficar muito velho. O nosso lugar está a ficar muito velho e os que ficam não sei, ou não têm vaidade, ou não querem.

- É por isso que acha que as pessoas participam ao menos? Não há pessoas para participar porque não vivem cá?

É. Não vivem cá. Eles dizem que não fazem parte. "Não, já não tenho nada a ver com isso".

E eu, às vezes, para apanhar cinco euros a um filho ou a outra pessoa qualquer que não seja do lugar vejo-me consumida e digo assim: "-Vós não vindes, vós vindes ver não vindes? Vós

também vindes ouvir os foguetes, dá-me”, também é preciso ter lata (para pedir), um dia qualquer levo uma corrida. É que as pessoas juntam-se todas aqui para ver, por isso também podem dar dinheiro para os foguetes.

- O que é que significam os tapetes para si?

Para mim, o significado dos tapetes é respeito ao Senhor que vem ao colo. Para mim, é a hóstia consagrada que vem no colo do Padre. E por isso é que nós respeitamos, é o Senhor. Não é por dizer: “Ai! É mais bonito, aquela fez mais bonito, aquela fez mais feio.”. Eu, acho que a gente sente vaidade porque é por respeito daquele que vem ao colo. Para mim é isso. É a fé, que vem ao nosso encontro e é que nos dá força para nós fazer o que fazemos. Para não cair no desânimo, porque se Ele não nos der vontade, tudo morre. Eu acho que é isso.

- E para os doentes? Qual é o significado que eles atribuem?

É muito bonito. Comove-me muito. Foi à minha mãe, não havia doentes e eu cheguei...eu fui pedir a uma senhora para querer o Senhor. Ela disse: “Eu não quero porque não tenho quem faça o tapete” e eu sempre: “- [nome], nós fazemos o tapete. Nós vimos fazer o tapete à porta. Só quero que você aceite o Padre.” E eu fui-lhe pedir, houve quem criticasse por eu ir lá, e eu: “Mas eu vou porque é para passar.”. Porque senão ele não vinha aqui, porque já não vinha, assim foi lá, passou naquele doente e passou aqui. Porque quem é que havia? Já naquela maré não havia ninguém. Foi à [nome], não havia doentes ... havia doentes, mas às vezes eles não querem... penso que também veio à [nome]. Às vezes há ocasiões que não há doentes, nós aqui temos muitos ainda. Mas há ocasiões que não há doentes ... há doentes, mas não estão ... não querem incomodar. Como à minha mãe, à minha mãe veio, ela tinha 82 anos. Ela gostava. Mas aquilo emociona muito, a música, a paixão a tocar, a gente chora nem que não queira, prontos, o significado da música. As pessoas dizem: “Eu não quero porque é muito triste, as pessoas ficam muito emocionadas”. A minha mãe dizia: “- Ó minha filha, mas é bom que alcanças diligências no céu.”. Os antigos diziam assim, que se alcançava diligências.

À minha mãe veio e é por isso as pessoas diziam assim: “- Ela vem à tua mãe? Porque é que ela vem à tua mãe?” e eu dizia: “- Vem e o que é que faz?”. Ela não estava parálitica das pernas, era pela idade, a partir de uma certa idade.

Eu já disse: “- Se eu estiver doente, eu quero que o Senhor vá à minha casa. Se não houver tapete, eu mando pegar nos tapetes todos de casa e pô-los pela estrada abaixo. Se eu estiver doente, eu quero o Senhor. Nem todos têm esta ideia, não é?. Eu até posso ter uma ideia tola, podem até achar que eu sou deficiente por querer o Senhor, mas tenho direito.

Então se eu fiz tanto por eles, eu fiz tanto pela festa, tanto por essas coisas e agora vou deixar cair. E se eu estiver doente, não vou ter o senhor para mim, não, eu quero. Se eu estiver doente eu quero.

- Pensa que há muitas pessoas que não querem ...

Por causa do trabalho, e do trabalho que dão aos outros. Os próprios doentes dizem que não querem porque vai dar trabalho às pessoas. E eles não têm nada que se preocuparem com o trabalho que as pessoas vão ter, porque eles também tiveram trabalho com outros. Isto vai de geração em geração. Por isso não se pode deixar cair. Mas o povo é assim, que eu não gosto nada de ouvir dizer isso. Aqui há uns anos disseram-me: “- Tu falas bem porque não passa à tua porta” e eu disse assim: “- Se quiseres passar por lá, passai, porque por assear não fica, podeis querer”. Porque aqui é uma distância grande, mas por assear não fica. Eu agora não posso fazer muita coisa, agora ajudo noutras coisas, ajudo nos foguetes e colaboro, quando elas batem à porta para a festa e não é tão pouco. Eu dou sempre 40 euros para a festa, e para os foguetes dou o trabalho e dou 10 euros.

- Quais as maiores diferenças que nota que têm existido ao longo dos anos?

Tudo. As flores, dantes começávamos na semana da festa a colher as flores para o tapete, depois passávamos horas a desbanger, dá muito trabalho, a tirar o olhinho das rosas e das noveleiras separar aquela florzinha toda e a tirar os trepes. Agora eles já botam o trepe já botam tudo, mas nós, era ali tudo bem perfeito.

- Como é que vê os tapetes daqui a uns anos? E a Festa das Cruzes?

A acabar. O povo está a ficar sem crença, o povo não está com vontade para isso, eles até para dar dinheiro para a festa. Até para arranjar festeiros, às vezes não há festeiros, mas eu acho que o Padre se não houver festeiros que vem na mesma. Se não houver festeiros, ele faz a festa só da Igreja. Já no ano passado as pessoas chegavam aqui, à beira da rotunda, e ficavam todos tristes que não havia festa, por ser do outro lado já não cativava o povo. Dantes a festa era dali até lá diante e agora já está a ficar mais morta. Tudo tem o seu tempo, nós vamos acabando também. Eu acho que tudo vai acabando, também nós vamos acabando. Os novos ... é que temos de os incentivar para eles continuarem.

- Como é que se pode incentivar os mais jovens?

Pois ... se eu tivesse netos aqui, chegava à maré da festa: “- Anda comigo, ver como é que se faz, porque este ano estou aqui, mas pró ano posso não estar!”... mas não veja assim ... aqui são os velhotes, são as pessoas idosas.

- São as mesmas pessoas que faziam quando eram ainda jovens...

É, são sempre as mesmas desde criança, é verdade, mas agora não vejo crianças para serem incentivadas para fazerem isso, porque aqui não há. Tem de ser os velhinhos a fazerem consoante puderem, enquanto passar aqui porque pode haver anos que não passe aqui.

- O que na sua opinião era necessário para mudar estas formas de pensar e de estar, para motivar as crianças, jovens e mesmo adultos a continuarem com esta tradição?

Era fazer convívios de pessoas, fazer grupos de pessoas na junta ou assim, para falar sobre isto e incentivar para não deixar ir isto abaixo. Começar de novo, as pessoas, a meterem na cabeça, que isto não pode acabar ... isto faz parte da freguesia. A minha mãe dizia que só havia em Barcelos e Serzedelo, até que um dia em Barcelos acabaram com a festa, mas em dia de Cruzes aparecia a Cruz na terra, ninguém ia lá fazer, aparecia o feitio da Cruz na terra e, o povo viu que a Cruz aparecia, começaram outra vez a fazer a festa, o que é totalmente diferente das nossas, porque lá é em arcos e no arco, em cima, é que tem a Cruz e cada freguesia tem uma Cruz e na igreja existe a Cruz de baixo do altar. De baixo do altar tem a Cruz em terra, onde apareceu aquela Cruz, depois eles fazem o tapete à frente, mas lá a tradição é mais no ar, são os arcos com a Cruz no ar. Cada freguesia apresenta a sua Cruz e o significado da Cruz que tem.

- Lembra-se de algum ritual ou tradição sobre as Cruzes, passado pela sua mãe, por exemplo? A minha mãe também dizia que as Cruzes não se podem queimar, elas têm de cair velhinhas, já há pessoas que têm cruces novas, que mandaram fazer Cruzes novas, mas têm de guardar as antigas, não podem queimar. Tomar conta de uma Cruz, também, tem que se lhe diga, porque dá trabalho, arranjar flores, arranjar mordomas, dá despesas, e as mordomas têm de que aprender a fazer.

- Acha que as pessoas de Serzedelo conhecem as tradições da Festa das Cruzes?

Eu acho que conhecem. Eu acho que deviam conhecer, deviam saber que é assim e assim, não é?

Entrevista 4

Entrevista realizada em 2023 no âmbito da investigação Cruzes Floridas - Estática

Idade: 62

(...)

Os mais antigos sim, antigos é uma forma de falar. Gerações de pessoas que já faleceram. Falava-se aqui mais nos arredores, e vinha toda a gente ver: “Ai, vamos à Festa das Cruzes”, e não era pelo arraial, era para ver as Cruzes. A procissão de manhã chamava muita gente, agora não. Os tapetes eram diferentes, eram flores, agora é o despachar e às vezes: “Ai, eu não quero que venha à minha mãe que não quero dar trabalho”. Não devemos ser assim, não devemos.

- Já se encontram locais que ficam por assear?

Já, mas eu acho isso uma falta de respeito. Não querem, não querem. Mas é um bocadinho... não custa nada, que se deite ao menos meia dúzia de pétalas pelo menos para preencher aquele vazio ali, porque incomoda um bocado. É como eu digo: “Temos que respeitar”, mas há coisas que... Lá está, é um reparo, uma maneira de falar, porquê que há meia dúzia de anos, faziam e agora não fazem? Porquê? Tem de estar no nosso coração, tem que estar no nosso íntimo, não é porque se falou disto ou porque me fizeram aquilo, acho isso errado, pronto.

Onde a minha mãe morava não passou muitas vezes quanto isso. Às vezes, as pessoas dizem assim: “Ai, dá tanto trabalho, não, não, não” e eu só digo assim: “Olhe, vocês não imaginam quando nós asseávamos a Cruz à tarde, no sábado à tarde. Tínhamos lá gente a comer, a passar da meia-noite, tudo para arrumar e às duas da manhã íamos começar a fazer o tapete. E nós estávamos satisfeitos de manhã com aquela coisa como missão cumprida, não íamos descansar até que a procissão não passasse e era a única forma de eu viver a festa era assim. Porque eu não ia para a festa. Eu não tinha tempo de ir para a festa e todos lá em casa assim faziam. E vocês ainda dizem: “Ai, não, não, não””. É triste o padre [nome] andar quase de porta em porta: “Olhe não quer ...”, “Oh, não. Não, não. Não queremos dar trabalho a ninguém”. Trabalho! As pessoas é que têm que dizer se vão ter trabalho ou não, porque até muitas das vezes ouve-se as pessoas falar: “Ai, eu não me importava”. Agora: “Não, não quero”, acho triste. Eu sou sincera, a procissão aos entrevados quem a viver é sentida, tem de ser sentida, são entrevados, são pessoas que estão ali. Mas dai dizer: “Aí não quero que venha porque é muito triste”. Não, aquilo é uma alegria para quem lá está, atenção! E, lá está, é com essa mentalidade que estas pessoas vão tendo atualmente que vai fazer com que passe isto.

- Numa freguesia onde cada vez mais há um maior envelhecimento, pessoas mais dependentes e pelo que observo, a procissão é de ano para ano mais pequena, o trajeto é mais pequeno, na sua opinião essa é uma das razões que leva a essa situação?

É, é. Mas também depende a quem se vai, e as pessoas não querem porque dizem que é triste e não querem dar trabalho. É a resposta que nos dão: “Ah, não, não, não. É muito triste e não queremos dar trabalho a ninguém”, não são eles que vão trabalhar propriamente dito, são as

peessoas que vão fazendo o percurso até à porta de casa. Pronto, é a mentalidade, é por isso que eu digo isto.

- Isto é uma forma de reconhecer, de levar um pouco do que nós temos a essas pessoas que não podem sair de casa, que estão ali...

É um bocadinho de alegria que se vai dar. É o Senhor que vai ali, a pessoa não pode ir, vem o Senhor ter com elas. E é triste que de ano para ano se vê que cada vez menos gente quer, e há muitas, muitas pessoas idosas incapacitadas e quando se sabe que não se vai ... A gente respeita, claro, a nossa função é respeitar ... mas é um bocado triste e é por isso que eu digo que isto não tem muito pernas para andar.

- Conhece casos de pessoas que não asseiam, nem deixam assear a via pública para a procissão?

Há, há. Houve uma situação, aí, não vou referir onde, em que fizeram o tapete à porta, era a rua por onde passava, porque não asseavam e os vizinhos fizeram. E fizeram o favor de ir lá alagar, não pode ser, não pode ser, porque no fim limpa-se, agora tem-se esse cuidado, antigamente não, ficava e andava ali. Foi triste que até a GNR tiveram de chamar. É triste, são as tais situações que eu digo: "Será que isto vai ter continuidade muitos anos". Eu, quando não trabalho aos fins de semana, gosto de acompanhar e dou-me bem, pronto, conheço muita gente e por onde passa, às vezes, comenta-se estas coisas. Coitada da pessoa em si que vive esta situação, eu às vezes até digo: "- Não pode ser, eu não acredito", "- É verdade, nem asseiam, nem deixam assear e se asseia vão lá e alagam".

Eu, quando não passa à minha porta, já fui ajudar outros a fazer. Ao fazer o tapete, tanto se apanha chuva como frio e, às vezes, as noites são ainda muito frias. O tapete não pode ser feito ao meio da via, faze-se normalmente do lado direito e sempre o mais aproximado possível da berma, para os carros puderem passar para não dar problema. O padre [nome] agora tem pedido sempre "-Vocês tenham cuidado". Claro, há os padeiros que têm de trabalhar e depois se alagam "Ai seus ****". Pronto, se fizerem numa só via, mais aproximado à berma, também não vai fazer encostado porque a procissão passa, aliás, a própria procissão também só pode ir naquela via. A GNR tem de vir porque não podem fechar as ruas, e vê-se situações que são tristes, a gente fica doente, tem de haver compreensão, não se pode fazer o tapete ao meio, isso é só se cortar o transito, isso é só quando há aquelas ruas nas cidades que até há excursões para ver, aquela rua é para aquilo, mas ali não passa transito, agora isto é uma estrada pública, não é? E há quem trabalha e têm de passar, mas é complicado e é por isso que agora há esse entendimento, fazer só de um lado da estrada. Há pessoas que dizem: "- Ai, ao meio é que fica bem", não a procissão nem pode passar ao meio, só porque é uma estrada secundária, têm-se que respeitar que há pessoas que trabalham, mas que houve muita confusão por causa disso houve ao longo dos anos, muitas chatices. Era como as noitadas, antigamente, nas noitadas às duas, três horas da manhã eram motards e passavam, eles era mesmo para provocarem, para fazer mesmo mal, as coisas foram mudando, agora já não existe isso. Mas antigamente, as noitadas eram isso, era o

são Jorge, era o São Pedro, era a Festa das Cruzes, até às quinhentas e depois havia aqueles meninos e estragavam tudo, pronto. E aqui havia um bocadinho essas situações e nós chegamos a vivê-las ali na estrada nacional, por causa disso também chegamos a nos enervar e valia a pena! Eles iam ali BRRRR, há que compor, há que compor, é que eles faziam com intenção de alagar e com gargalhadas de gozo, não há respeito, mas pronto. Agora toda a gente se levanta cinco, cinco e meia da manhã, há muitas formas, fizeram-se muitas formas, uma começa cá em cima, outras mais abaixo, e vão ao encontro uma das outras, mais ao menos já sabem até onde dá e depois é rápido, porque é muita gente a fazer e muitas formas. Agora, quando antigamente só havia uma forma ou duas, começava-se e havia pouca gente, são sempre as mesmas pessoas, os idosos e sempre os mesmos, sempre os mesmos.

Entrevista 5

Idade: 64 anos

Género: F

Nível de escolaridade: 4 ano

-Participa na preparação e/ou execução dos tapetes floridos?

Não. Já há muitos anos que não.

-Chegou a participar?

Quando era mais nova e morava na casa da minha mãe fazia.

-Pode me contar porque deixou de participar nesta prática?

Porque onde moro passa muitos carros e não tem jeito nenhum fazer o tapete para os carros passarem por cima e depois também suja tudo, a estrada fica toda suja, toda pintada e não tem jeito nenhum. É que depois não é só fazer depois temos de limpar e os carros a passar espalham tudo.

- Foi o motivo que a levou a deixar de colaborar com esta tradição?

Foi um dos motivos. Eu quando ainda estava a fazer a minha casa as pessoas pensavam que iam mandar em mim, porque ali só costumavam a pôr assim umas flores ou serrim, depois pensavam que eu ia fazer como elas queriam e eu não gostei. Depois no outro ano que passou também estava muita chuva e então eu não fiz, começaram a criticar porque isto e aquilo, então nunca mais fiz.

- Nesse ano tinha os materiais preparados? Como estava a pensar fazer o tapete?

Só tinha umas flores para botar e relva, e ia fazer assim uma coisa simples, ia só pôr um bocado de rosas que tinha no jardim e que uma minha amiga me tinha arranjado.

-Quando fazia o tapete, como e por quem era definido o desenho do tapete, as cores e materiais a utilizar?

Dantes era diferente, toda a gente ajudava. Nós íamos todas apanhar flores dos campos, ia com as minhas irmãs e amigas e fazia-se com o que tínhamos. Agora não, fazem para ser bonito, para mostrar aos outros.

-De que forma a comunidade se organiza para a preparar os tapetes?

Eu não vejo. Mas o que ouço é que cada um faz à sua porta e já está.

-Pensa que envolvimento tem diminuído ao longo dos anos?

Acho que sim, porque pelo que dizem as pessoas não se unem, cada uma faz à porta.

-O que significam os tapetes floridos para si?

Nunca dei grande valor, lá está, acho que o tapete é só para ficar bonito. Não é por não ter tapete que a procissão não se faz.

-Considera que a tradição dos tapetes é importante para a identidade da freguesia de Serzedelo?

Não.

- Sabe quais são as razões pelas quais as pessoas solicitam a passagem do padre para serem visitadas durante a procissão?

É para aquelas pessoas que estão encravadas na cama e que não podem ir à missa.

-Acha que a importância espiritual dessas visitas mudou ao longo do tempo?

Acho que não.

- De que forma a participação na tradição pode afetar a sua vida pessoal? Acha que tem algum impacto no bem-estar?

Agora não afeta nada, dantes quando sabia que ia passar à minha casa e ouvia as pessoas a falar ficava triste, agora não, não quero saber o que os outros pensam.

- Considera que a festa e os tapetes atraem turismo e valorizam a freguesia de Serzedelo?

Acho que não.

- Gostaria de acrescentar algo mais sobre a tradição dos tapetes floridos?

Não. Só tenho pena que as pessoas que fazem os tapetes só se importam se fica bonito, é só para ficarem bem vistas. Muitas não é pela religião, é para ser bonito.

Entrevista 6

Idade: - 45

Género: Feminino

Nível de escolaridade: 12 ano.

- Há quanto tempo vive na freguesia de Serzedelo?

20 anos.

- Há quanto tempo participa na preparação e/ou execução dos tapetes floridos?

16/17 anos.

- Como começou o seu envolvimento nesta prática?

Eu gosto muito de tradições e quando a procissão passa na minha rua eu faço o tapete.

- Participa todos os anos?

Sempre que a procissão passa.

- Asseia sempre o mesmo local, tem ideia os metros?

Sim, só asseio na minha rua. A ligar um vizinho ao outro, uns 15 a 20 metros.

- Pode me descrever o processo de preparação e execução dos tapetes? Como e por quem é definido o desenho do tapete, as cores e materiais a utilizar?

Normalmente eu escolho as cores, conjugo as cores conforme as flores que a minha mãe tem, ou o serrim dos anos anteriores. O resto do serrim compro e pinto-o mais o meu irmão, ou a minha cunhada. Depois no dia, colocamos o molde e preenchemos com as flores ou o serrim e de lado pomos relva.

- Com quanto tempo de antecedência começam a preparar os materiais?

Eu gosto de começar a preparar com tempo, para não andar stressada, duas a três semanas antes preparo o serrim.

- De que forma os seus vizinhos se organizam para a preparação dos tapetes?

Na minha rua, cada casa faz o seu. Os vizinhos não se juntam, a família ajuda a fazemos assim. Eu acho que as pessoas não têm tempo para se juntarem para preparar as coisas, eu vejo por mim, eu basicamente só vou lá dormir.

- Como vê o papel da comunidade na preparação dos tapetes? Considera importante a participação ativa?

Era melhor se conseguíssemos fazer todos juntos, melhor para todos. É importante para unir as pessoas e para não perder as tradições.

- Tem observado mudanças no envolvimento da comunidade ao longo dos anos?

Como não faço o tapete todos os anos e quando faço é só à minha porta, não sei. Sei que há cada vez mais sítios em que as pessoas não fazem, mas não sei.

- Acha que a motivação das pessoas para participar na festa e na preparação dos tapetes mudou?

Não, a motivação não mudou, o que eu acho é que são sempre as mesmas pessoas a fazer, pelo menos na minha rua é assim, são sempre os mesmos. Não se vê juventude, por exemplo, não vejo os netos dos meus vizinhos a ajudar, é só os filhos e os netos já são jovens.

- Como vê ou avalia a participação das diferentes gerações (jovens, adultos e idosos) na preparação dos tapetes?

Agora a pensar, isto vai ficar complicado. Os mais jovens não ajudam e quando os mais velhos não conseguem fazer? Vai ser mau para a tradição, é pena.

- O que significam os tapetes floridos para si? E para a comunidade?

É uma tradição, eu não ligo muito à religião, mas acho que é uma tradição importante para os velhinhos e para os católicos.

- Na sua opinião, qual o significado que os tapetes floridos têm para os doentes que são visitados durante a procissão? Como acredita que os doentes se sentem ao receber a visita do sacerdote/a procissão e ao ver os tapetes preparados “em sua homenagem”?

É a fé de cada um. Há pessoas que dão muito valor há religião.

- Considera que a tradição dos tapetes é importante para a identidade da freguesia de Serzedelo?

Não, porque há tapetes em muitos lugares.

- No seu entender o envolvimento na preparação dos tapetes contribui para a coesão social na comunidade?

Se as pessoas se unissem, mas não é cada um por si.

- Tem notado alguma diferença no número de pessoas que pedem a visita do sacerdote durante a procissão ao longo dos anos? O número tem aumentado ou diminuído?

Isso não sei. Não sei se há algum número de pessoas, nem como ou quem decide onde se vai.

- Quais são, geralmente, as razões pelas quais as pessoas solicitam a passagem do padre para serem visitadas durante a procissão?

Não sei, acho que é quando as pessoas não podem ir à missa, mas sinceramente não sei.

- Como avalia a evolução dos tapetes ao longo dos anos? Quais mudanças tem observado?

Para mim, é quase sempre igual, eu também não vou pela freguesia apreciar, o que vejo é o que publicam no Facebook.

- Na sua opinião, a introdução de novos materiais ou técnicas, como uso de serrim, ou sal, afeta o valor tradicional dos tapetes?

Não, porque eu aprendi a fazer assim, foi sempre igual.

- Como aprendeu as técnicas utilizadas na preparação e execução dos tapetes?

Para pintar o serrim, eu tenho um irmão que trabalhou nos tintos e nos primeiros anos era ele que pintava o serrim e nós ajudávamos, depois aprendemos e começamos a fazer.

- Participam várias gerações da sua família na preparação dos tapetes? Como é feita a transmissão de conhecimento entre gerações?

No meu caso, quem costuma a fazer e a preparar as coisas são eu e o meu marido, os meus irmãos e cunhados, e às vezes a minha mãe vem ajudar. A minha filha ainda é pequena, ainda não ajuda e quando for maior não sei se vai querer fazer.

- Como vê o futuro dos tapetes floridos? Acha que esta prática será mantida pelas novas gerações?

Espero que sim, era pena se acabasse. Mas acho que vai ser difícil, os jovens não são muito ligados às tradições.

- De que forma participar nos tapetes afeta a sua vida pessoal? Acha que tem algum impacto no seu bem-estar?

Eu faço porque gosto das tradições. Também é uma coisa que é para fazer de vez em quando, temos de contribuir um bocado para os outros.

- Considera que a festa e os tapetes atraem turismo e valorizam a freguesia de Serzedelo?
Acho que é indiferente, como há em vários locais. As Cruzes já acho mais porque não há noutros sítios.

- O que pode ser feito para assegurar que esta tradição continue a ter um envolvimento comunitário? Na sua opinião, que mais poderia ser feito para preservar e promover esta tradição?
Não sei, não se pode obrigar ninguém. A pessoa ou gosta ou dá valor e até ajuda ou não.

**Festa das Cruzes: da
tradição à inovação.
Os seus tapetes naturais
de rua floridos.**

FC- 2004- IMPACTA

Serzedelo - 2024

Colocação das formas

Imagem 1- Colocação das formas

Imagem 2- Colocação da forma

Colocação das formas

Imagem 3- Corda de orientação

Imagem 4- Colocação das formas com corda

Tapete 1

Imagem 5- Colocação da forma tapete 1

Imagem 6- União dos elementos

Imagem 7- Apresentação tapete 1

Tapete 1

Imagem 8- Imagem 1
tapete 1

Imagem 9- Imagem 2
tapete 1

Imagem 10- Imagem 3
tapete 1

Imagem 11- Imagem 4
tapete 1

Tapete 2

Imagem 12- Colocação das formas tapete 2

Imagem 13- Execução tapete 2

Imagem 14- Execução conjunta tapete 2

Tapete 3

Imagem 15- Colocação da forma tapete 3

Imagem 16- Colocação forma 2 tapete 3

Imagem 17- Execução conjunta tapete 3

Tapete 4

Imagem 18- Preenchimento tapete 4

Imagem 19- Colocação forma tapete 4

Tapete 5

Imagem 20- Execução tapete 5

Imagem 21- Preenchimento tapete 5

Imagem 22- Finalização tapete 5

Limitações – Fraca luminosidade

Imagem 23- Iluminação com recurso aos faróis do veículo

Imagem 24- Iluminação com recurso a holofotes portáteis

Limitações – Condições atmosféricas

Imagem 25- Uso do guarda-chuva

Imagem 26- Coloração do pavimento

Imagem 27- Tapete destruído pela chuva 1

Imagem 28- Tapete destruído pela chuva 2

Limitações – Condições do pavimento

Imagem 29- Pavimento danificado

Imagem 30- Pavimento irregular

Limitações – Ruas transitáveis

Imagem 31- Circulação automóvel durante a execução dos tapetes

Imagem 32- Tapete danificado pela passagem de veículo

Visão global dos tapetes

Imagem 33- Tapete 1

Imagem 34- Tapete 2

Imagem 35- Tapete 3

Imagem 36- Tapete 4

Visão global dos tapetes

Imagem 37- Tapete 5

Imagem 38- Tapete 6

Imagem 39- Tapete 7

Imagem 40- Tapete 8

Visão global dos tapetes

Imagem 41- Tapete 9

Imagem 42- Tapete 10

Imagem 43- Tapete 11

Imagem 44- Tapete 12

Visão global dos tapetes

Imagem 45- Tapete 13

Imagem 46- Tapete 14

Imagem 47- Tapete 15

Imagem 48- Tapete 17

Visão global dos tapetes

Imagem 49- Tapete 18

Imagem 50- Tapete 19

Imagem 51- Tapete 20

Imagem 52- Tapete 21

Visão global dos tapetes

Imagem 53- Tapete 22

Imagem 54- Tapete 23

Imagem 55- Tapete 24

Imagem 56- Tapete 25

Visão global dos tapetes

Imagem 57- Tapete 26

Imagem 58- Tapete 27

Imagem 59- Tapete 28

Imagem 60- Tapete 29

Visão global dos tapetes

Imagem 61- Tapete 30

Imagem 62- Tapete 31

Imagem 63- Tapete 32

Imagem 64- Tapete 33

Visão global dos tapetes

Imagem 65- Tapete 34

Imagem 66- Tapete 35

Imagem 67- Tapete 36

Imagem 68- Tapete 37

Visão global dos tapetes

Imagem 69- Tapete 38

Imagem 70- Tapete 39

Imagem 71- Tapete 40

Imagem 72- Tapete 42

Visão global dos tapetes

Imagem 73- Tapete 43

Imagem 74- Tapete 44

Imagem 75- Tapete 45

Imagem 76- Tapete 46

Visão global dos tapetes

Imagem 77- Tapete 47

Imagem 78- Tapete 48

Imagem 79- Tapete 49

Imagem 80- Tapete 50

Visão global dos tapetes

Imagem 81- Tapete 51

Imagem 82- Tapete 52

Imagem 83- Tapete 53

Imagem 84- Tapete 54

Visão global dos tapetes

Imagem 85- Tapete 45

Imagem 86- Tapete 46

Imagem 87- Tapete 47

Imagem 88- Tapete 48

Compilação de fotografias da preparação do tapete da Festa das Cruzes de 2024

Sílvia Nunes

MUNICÍPIO DE
GUIMARÃES

património mundial
world heritage

IMPACTA

Investimento Municipal em Projetos e Atividades Culturais,
Territoriais e Artísticas